

Bachelorarbeit

Musik
—
**Ein ungenutztes Potential in der
Psychomotoriktherapie**

**Ein Entwicklungsprojekt zur Erfassung von Einsatzmöglichkeiten
einfacher Musikinstrumente**

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Psychomotoriktherapie

25. Mai 2018

Eingereicht von:

Lena Holzmann und Jana Thürig

Begleitung:

Daniel Jucker

ABSTRACT

Im Studium an der Hochschule für Heilpädagogik wird die Musik kaum als Medium für die Psychomotoriktherapie vermittelt. Im Gespräch mit Therapeutinnen ist aufgefallen, dass viele gerne Musik in der Therapie benutzen würden, aber nicht wissen wie. Deshalb stellt sich die Frage, welches Potential die Musik in der Psychomotoriktherapie hat und wie dieses genutzt werden kann.

Das Ziel der Bachelorarbeit ist, durch ein Entwicklungsprojekt Einsatzmöglichkeiten einfacher Instrumente in der Psychomotoriktherapie zu sammeln und in einem Ideenbüchlein zur Verfügung zu stellen.

Durch die Arbeit wird ersichtlich, dass die Musik ein grosses Potential in verschiedenen Bereichen aufweist, welches gut in der Psychomotoriktherapie eingesetzt werden kann. Die Idee, eine Musikkiste griffbereit im Therapieraum zu haben, ist gut angekommen, könnte aber noch optimiert werden.

Formale Anmerkung:

Für einen besseren Lesefluss der Arbeit wird jeweils «Einsatz von Musik» geschrieben. Darunter ist der Einsatz von Musik, einfachen Instrumenten und anderen musikalischen Elementen zu verstehen.

Mehrheitlich wird die feminine Form «Psychomotoriktherapeutin» oder «Therapeutin» verwendet, da im Berufsfeld der Psychomotoriktherapie die Frauen in der Mehrzahl sind.

DANKSAGUNG

Wir danken allen Personen, die uns beim Prozess der Arbeit unterstützt haben.

Für die Betreuung unserer Bachelorarbeit danken wir Daniel Jucker ganz herzlich.

Vielen Dank an Ueli Müller für die hilfreiche Methodenberatung.

Ein weiteres Dankeschön geht an Boris Lanz, der uns im Prozess der Entwicklung der Musikkiste unterstützt hat und an den Musikpunkt Alpenquai, welcher uns gratis Boomwhakers und Soundshapes ausgeliehen hat.

Für das Gegenlesen und die konstruktiven Rückmeldungen danken wir Brigitte Amstein, Urs Holzmann und Andreas Thürig.

Ein grosses Dankeschön geht an die Psychomotoriktherapeutinnen, die unsere Musikkiste ausprobiert und ihre Erkenntnisse im Fragebogen festgehalten haben.

Zuletzt danken wir noch unseren Familien und Freunden, welche uns bei der Arbeit auf verschiedene Art unterstützt haben.

INHALTSVERZEICHNIS

1. EINLEITUNG	1
1.1. Persönlicher Bezug	1
1.2. Problemdefinition und Forschungsfrage	2
1.3. Vorgehen und Methoden	2
1.4. Aufbau der Arbeit	3
2. THEORIETEIL	4
2.1. Stellenwert der Musik im Lehrplan 21	4
2.1.1. Struktur des Fachbereichsplans	4
2.1.2. Fachbereich Musik im ersten Zyklus des Lehrplans 21	5
2.2. Stellenwert der Musik in den Curricula	9
2.2.1. Heilpädagogisches Seminar Zürich (HPS)	9
2.2.2. Haute école de travail social, Genf (HETS)	9
2.2.3. GDS – Institut für Bewegungspädagogik Basel (GDS/lfB)	10
2.2.4. Hochschule für Heilpädagogik Zürich (HfH)	10
2.2.5. Vergleich	11
2.3. Erkenntnisse aus der kognitiven Psychologie und den Neurowissenschaften	11
2.3.1. Mozart-Effekt – Längsschnittstudie	12
2.3.2. Chinesische Längsschnittstudie	13
2.3.3. Schellenberg-Studie - Längsschnittstudie	13
2.3.4. Zusammenfassung aller Längsschnittstudien	14
2.3.5. Chinesische Querschnittstudie	14
2.3.6. Querschnittstudie aus Ontario	15
2.3.7. Motorische Leistungen von Musikern	15
2.3.8. Zusammenfassung aller Querschnittstudie	15
2.4. Pädagogische und therapeutische Erkenntnisse zur Wirkung von Musik	16
2.5. Musik und kindliche Entwicklung	17
2.6. Improvisation und Instrumentarium aus der Musiktherapie	18
2.7. Vergleich verschiedener Berufsfelder	23
2.7.1. Musiktherapie	23

2.7.2.	Musikalische Früherziehung.....	25
2.7.3.	Rhythmik.....	26
2.7.4.	Tanztherapie & Tanzpädagogik.....	27
2.7.5.	Psychomotoriktherapie.....	30
2.7.6.	Vergleich.....	31
3.	PLANUNG DES PROJEKTS.....	33
3.1.	Auswahl und Herstellung der Instrumente.....	33
3.1.1.	Besuch bei Boris Lanz.....	33
3.1.2.	Entscheidung für bestimmte Instrumente.....	34
3.1.3.	Herstellung Instrumente.....	35
3.2.	Herstellung Instrumentenbüchlein.....	35
3.3.	Planung Fragebogen.....	36
3.4.	Erhebungs- und Auswertungsmethoden des Fragebogens.....	36
4.	ERGEBNISSE UND EVALUATION DES PROJEKTS.....	37
4.1.	Resultate zu Ausbildungsort und Stellenwert der Musik in der Ausbildung.....	37
4.2.	Resultate zum möglichen Einsatz der Musik in der Ausbildung.....	38
4.3.	Resultate zu Einsatzmöglichkeiten der Instrumente in der Psychomotoriktherapie.....	39
4.4.	Resultate zur Förderung bestimmter Entwicklungsbereiche.....	39
4.4.1.	Resultate zur Förderung im motorischen Bereich.....	39
4.4.2.	Resultate zur Förderung der Wahrnehmungsbereiche.....	41
4.4.3.	Resultate zur Förderung der Grafomotorik.....	42
4.4.4.	Resultate zur Förderung des sozial-emotionale Bereichs.....	43
4.5.	Resultate zur Bewertung der Instrumente.....	44
4.6.	Verbesserungsvorschläge zu den Instrumenten.....	45
4.7.	Weitere Resultate.....	45
4.8.	Evaluation des Projekts.....	46
5.	DISKUSSION.....	48
5.1.	Beantwortung der Fragestellung durch Diskussion der Ergebnisse.....	48
5.2.	Zusammenfassung.....	50
5.3.	Kritische Reflexion des gesamten Arbeitsprozesses.....	51

5.4. Ausblick und Schlussfolgerung für die psychomotorische Praxis.....	52
6. ABBILDUNGSVERZEICHNIS.....	53
7. LITERATURVERZEICHNIS.....	54
8. ANHANG.....	58

1. EINLEITUNG

Werden die Ursprünge der Psychomotoriktherapie betrachtet, zeigt sich, dass sowohl Musik als auch Rhythmik einen wichtigen Baustein für die Entstehung der Psychomotoriktherapie darstellen. So haben Jaques Dalcroze mit der «rhythmischen Gymnastik» oder Mimi Scheiblauber mit der «heilpädagogischen Rhythmik» die Entwicklung der Psychomotoriktherapie stark geprägt. Nicht zu vergessen die Pionierin der Psychomotoriktherapie in der Schweiz, Suzanne Naville, welche Rhythmikstunden bei Mimi Scheiblauber besuchte. Rhythmik alleine war für Naville nicht genug. Sie stellte aus verschiedenen Kursen der Rhythmik, des Tanzes, der Psychologie und der Physiotherapie eine neue Ausbildung zusammen. Durch ihre Arbeit wird aufgezeigt, dass Psychomotoriktherapie aus vielen verschiedenen Fäden zusammengesponnen ist und somit auch von verschiedenen Berufsfeldern profitieren kann.

Mit dieser Bachelorarbeit wollen wir den Bezug von Musik und einfachen Instrumenten zur Psychomotoriktherapie genauer erfassen und durch das Erstellen eines Ideenbüchleins den Einsatz von Musik in der Psychomotoriktherapie stärken.

1.1. Persönlicher Bezug

Wir beide sind durch unsere Hobbys mit der Musik verbunden und würden gerne diese Freude an der Musik in unseren beruflichen Alltag integrieren. Wieso also nicht vermehrt Instrumente oder allgemein Musik als therapeutisches und förderndes Mittel in der Psychomotoriktherapie verwenden?

Im aktuellen Curriculum des Bachelor of Arts in Psychomotoriktherapie hat die Musik einen sehr geringen Stellenwert. Während zwei Tagen werden die Studierenden kurz an das Thema Musik in der Psychomotoriktherapie herangeführt und es werden einige Ideen direkt praktisch durchgeführt. Leider sind diese zwei Tage nicht ausreichend, um die Musik als Medium in der Psychomotorik genügend kennenzulernen. Die Studierenden können deshalb wenig der vermittelten Inhalte in der Praxis anwenden.

Das fehlende Wissen und die oft vorhandenen Hemmschwellen haben uns motiviert, den Einsatz von Musik und Instrumenten in der Psychomotoriktherapie den Fachpersonen näher zu bringen.

Ziel der Arbeit ist es, den Einsatz von Musik in der Psychomotoriktherapie zu fördern und den Einstieg in die Verwendung von Musik in der Psychomotoriktherapie zu erleichtern.

1.2. Problemdefinition und Forschungsfrage

Der Einsatz von Musik in der Psychomotoriktherapie wird im aktuellen Curriculum der Hochschule für Heilpädagogik nur wenig thematisiert. Die Ursprünge der Psychomotoriktherapie sind unter anderem Rhythmik, Tanz und Musik. In den früheren Curricula von Zürich, Basel und Genf hatte Musik einen grösseren Stellenwert als heute. Aufgrund dessen ist es uns wichtig, die Wirkung der Musik auf den Menschen zu erläutern, Möglichkeiten zum Einsatz von Musik in der Psychomotoriktherapie zu erarbeiten und die Ergebnisse auch anderen Therapeutinnen zur Verfügung zu stellen.

Im Laufe der Auseinandersetzung mit dem Thema Musik in der Psychomotoriktherapie haben sich immer mehr Fragen dazu ergeben. Durch die Festlegung des Ziels der Arbeit, wurde die folgende wegweisende Forschungsfrage erarbeitet.

Welches Potential der Musik kann in der Psychomotoriktherapie durch den Einsatz von einfachen Instrumenten genutzt werden?

Daraus wurden folgende Hypothesen abgeleitet:

Hypothese 1: Die verschiedenen Wirkungsweisen der Musik führen dazu, dass diese ein gutes Medium zur Unterstützung und Förderung von Kindern in der Psychomotoriktherapie darstellt.

Hypothese 2: Einfache Instrumente können vielseitig genutzt werden und das Potential der Musik ausschöpfen.

1.3. Vorgehen und Methoden

Die vorliegende Bachelorarbeit ist eine Entwicklungsarbeit, die einen gemischt qualitativ-quantitativen Fragebogen beinhaltet. Die meisten Fragen sind klar strukturiert und mit geschlossenen Wahlantworten gestellt, um die Auswertung zu vereinfachen, zu vereinheitlichen und um irrelevante Antworten zu verhindern.

Die Relevanz der Arbeit wird durch Einbezug von Literatur gestützt und die Entscheidung für bestimmte Instrumente wird begründet. Nach einem Besuch beim Instrumentenbauer Boris Lanz, fällt die Entscheidung für bestimmte Instrumente. Diese werden hergestellt und an die teilnehmenden Therapeutinnen des Kantons Luzern verteilt. Zugleich wird ein Ideenbüchlein für den Einsatz der Instrumente erstellt, welches den Therapeutinnen den Einstieg in die Psychomotoriktherapie mit Instrumenten erleichtern soll. Die Fördermöglichkeiten aus dem Ideenbüchlein werden in Anlehnung an die Kategorien von Ledl (2003) gegliedert.

Am Ende der Testphase beantworten die teilnehmenden Personen einen Fragebogen, welcher den Einsatz der Instrumente in der Psychomotoriktherapie erfasst und evaluiert.

Die Ergebnisse des Fragebogens werden zusammengefasst und diskutiert. Die Resultate zu den Fördermöglichkeiten, welche in das Ideenbüchlein einfließen, werden in Zusammenhang mit dem Lehrplan 21 gebracht.

1.4. Aufbau der Arbeit

Um die Grundlagen dieser Arbeit zu klären, wird anfangs wichtige Literatur zum Thema gesammelt und zusammengeführt. Anschliessend wird die Planung und Durchführung des Projekts genauer erklärt und die Ergebnisse dargestellt und diskutiert. Abschliessend werden die Erkenntnisse der Arbeit nochmals zusammengefasst und ein möglicher Ausblick formuliert.

2. THEORIETEIL

Im Theorieteil werden der Stellenwert der Musik im Lehrplan 21 und in den Curricula erläutert. Es werden Erkenntnisse aus der kognitiven Psychologie, der Neurowissenschaft, der Pädagogik, Psychotherapie und Musiktherapie gesammelt. Anschliessend werden die Berufsfelder Musiktherapie, musikalischer Früherziehung, Tanztherapie, Tanzpädagogik und Psychomotoriktherapie erläutert und verglichen. Zum Abschluss wird die Improvisation als zentraler Bestandteil der Musiktherapie genauer aufgezeigt.

2.1. Stellenwert der Musik im Lehrplan 21

Um nachzuvollziehen, weshalb der Einsatz von Musik in der Psychomotoriktherapie auch einen Nutzen für die Leistungen in der Schule bringen kann, wird der Kompetenzaufbau im Bereich Musik gemäss Lehrplan 21 genauer angeschaut. Das Projekt Lehrplan 21 wurde in den Jahren 2011-2014 von der Deutschschweizer-Erziehungsdirektoren-Konferenz (D-EDK) entwickelt. Dadurch sollen gemäss Artikel 62 der Bundesverfassung die Ziele der Schule harmonisiert werden (vgl. D-EDK, 2014a). Der Lehrplan 21 besteht aus drei Zyklen und gilt für elf Schuljahre. Der erste Zyklus beinhaltet zwei Jahre Kindergarten und die ersten zwei Jahre der Primarstufe. Im zweiten Zyklus sind das 3. bis und mit 6. Schuljahr der Primarstufe enthalten. Die drei Schuljahre der Sekundarstufe I sind im 3. Zyklus vorgesehen (vgl. D-EDK, 2014b). Während dieser drei Zyklen werden Kompetenzen in sechs verschiedenen Fachbereichen erworben. Diese sechs Fachbereiche sind:

- Sprache
- Mathematik
- Natur, Mensch, Gesellschaft
- Bewegung und Sport
- Gestalten
- Musik

In jedem Fachbereich werden bestimmte Kompetenzen beschrieben, die die Schüler im Laufe der obligatorischen Schulzeit erwerben (vgl. D-EDK, 2016a).

2.1.1. Struktur des Fachbereichsplans

Für jeden Fachbereich gibt es einen entsprechenden Lehrplan, welcher in mehrere Kompetenzbereiche unterteilt wird. Bei jeder Kompetenz wird der Aufbau vom Kindergarten bis in die Sekundarstufe differenziert dargestellt (siehe Abb. 1).

Kompetenzbereich		D.4 E	Schreiben	Handlungs-/Themenaspekt	Handlungs-/Themenaspekt	
Kompetenz	1.	Die Schülerinnen und Schüler können ihren Text in Bezug auf Schreibziel und Textsortenvorgaben inhaltlich überarbeiten.			Querverweis	Querverweis
Auftrag 1. Zyklus	1	Die Schülerinnen und Schüler ...				
		Beginn im Verlauf des 1. Zyklus				
Auftrag 2. Zyklus	a	können inhaltliche Unklarheiten besprechen, wenn die Lehrperson auf die entsprechenden Textstellen hinweist.				Grundanspruch
	b	können in kooperativen Situationen (z.B. Schreibkonferenz, Feedback) einzelne positive Aspekte und Unstimmigkeiten im eigenen Text erkennen.				Kompetenzstufe
	c	können die Leserperspektive ansatzweise einnehmen (z.B. mit Leitfragen, Denkmusterl.				
Orientierungspunkt	2	können in kooperativen Situationen einzelne vorher besprochene Punkte in ihren Texten mithilfe von Kriterien am Computer oder auf Papier überarbeiten.			FS1F.4.B.1.3 FS1F.4.B.1.4 FS2E.4.B.1.3 FS2E.4.B.1.4	
	d	können mithilfe von Kriterien positive Aspekte erkennen sowie Unstimmigkeiten in Bezug auf ihr Schreibziel feststellen und Alternativen finden (z.B. Wörter, Wendungen, Aufbau, Reihenfolge).				
Auftrag 3. Zyklus	e	können beim Besprechen ihrer Texte auch die Leserperspektive einnehmen und bei Bedarf zusätzliche textstrukturierende Mittel einsetzen (z.B. Titel, Absatz, Aufzählungl.				
	f	können in kooperativen Situationen am Computer oder auf Papier positive Aspekte erkennen sowie Unstimmigkeiten in Bezug auf ihr Schreibziel und Textsortenvorgaben feststellen und mit Hilfsmitteln Alternativen finden (z.B. Wörterbuch, Internet).			Benutzliche Orientierung FS1F.4.B.1.4 FS2E.4.B.1.4	
	g	können einzelne dieser Überarbeitungsprozesse selbstständig ausführen, wenn sie dabei Punkt für Punkt vorgehen.				
		können Bewerbungsunterlagen mit Unterstützung (z.B. Lehrperson, Textbausteine) inhaltlich auf ihre Bewerbungssituation anpassen.				
		können einzelne Überarbeitungsprozesse am Computer und auf Papier selbstständig ausführen, reflektieren und zielführende Strategien für das inhaltliche Überarbeiten finden.				
		können in Überarbeitungsprozessen Mittel zur Leserführung gezielt einsetzen, um den Text leserfreundlicher zu gestalten (z.B. Überleitung, Wiederaufnahme).				

Abb. 1: Elemente des Kompetenzaufbaus nach Lehrplan 21 (vgl. D-EDK, 2016b).

2.1.2. Fachbereich Musik im ersten Zyklus des Lehrplans 21

Im ersten Zyklus orientieren sich die Lernziele stark an der Entwicklung der Kinder. Die Entwicklung und das Lernen des Kindes stehen im Mittelpunkt, die Lernziele verschieben sich allmählich von der Entwicklungsorientierung zum fachlichen Lernen. Zu Beginn des ersten Zyklus steht das Spiel als Fördermöglichkeit im Zentrum. Über das Spiel können Kinder lernen, sich über eine längere Zeit auf etwas zu konzentrieren, sich in eine Aufgabe zu vertiefen und spezifisches Wissen anzueignen. Kinder lernen durch Beobachten, imitieren, Gestalten, Mitmachen und im Gespräch. Emotionale, soziale und kognitive Prozesse werden im freien Spiel gefördert und bilden eine wichtige Grundlage für das spätere schulische Lernen (vgl. D-EDK, 2016c).

Da in der Psychomotoriktherapie wenig schulisches Wissen angeeignet wird und das Ziel eine optimale Förderung in psychischen, sozio-emotionalen und motorischen Bereichen ist, wird die Analyse des Lehrplans 21 im Fachbereich Musik auf den ersten Zyklus bezogen, wo das Experimentieren, Erforschen und Kennenlernen im Zentrum stehen.

Im Fachbereich Musik des Lehrplans 21 gibt es sechs Kompetenzbereiche (siehe Abb. 2).

MU.1	Singen und Sprechen
A	Stimme im Ensemble
B	Stimme als Ausdrucksmittel
C	Liedrepertoire
MU.2	Hören und Sich-Orientieren
A	Akustische Orientierung
B	Begegnung mit Musik in Geschichte und Gegenwart
C	Bedeutung und Funktion von Musik
MU.3	Bewegen und Tanzen
A	Sensomotorische Schulung
B	Körperausdruck zu Musik
C	Bewegungsanpassung an Musik und Tanzrepertoire
MU.4	Musizieren
A	Musizieren im Ensemble
B	Instrument als Ausdrucksmittel
C	Instrumentenkunde
MU.5	Gestaltungsprozesse
A	Themen musikalisch erkunden und darstellen
B	Gestalten zu bestehender Musik
C	Musikalische Auftrittskompetenz
MU.6	Praxis des musikalischen Wissens
A	Rhythmus, Melodie, Harmonie
B	Notation

Abb. 2: Fachbereiche des Kompetenzbereichs Musik im Lehrplan 21 (vgl. D-EDK, 2016d, S. 3).

Die Broschüre der Strategieguppe der PMT im Kanton Luzern «Ausgewählte Bezugspunkte für die Psychomotoriktherapie» (2017), welche die Inhalte des Lehrplans 21 in Bezug zur Psychomotoriktherapie stellt, befasst sich lediglich mit den Themen Grundlagen, Bewegung und Sport, Gestalten und Sprachen/Deutsch. Das Fehlen des Kompetenzbereiches Musik lässt vermuten, dass die aktuelle Vorstellung von Psychomotoriktherapie den Aspekt Musik nur noch wenig oder gar nicht miteinbezieht. Durch die vorliegende Arbeit kann das Kapitel beziehungsweise die Fachkompetenz Musik ebenfalls in Zusammenhang mit der Psychomotoriktherapie gestellt werden.

Verschiedene Unterkapitel der sechs Kompetenzbereiche thematisieren Inhalte, die ebenfalls in der Psychomotoriktherapie gefördert werden oder als Mittel zur Förderung einer anderen Fähigkeit eingesetzt werden können. Das Produkt der Arbeit, «Ideenbüchlein für den Einsatz von Musik in der Psychomotoriktherapie» verbindet die Fördermöglichkeiten mit dem Lehrplan 21 (Holzmann & Thürig, 2018).

Das folgende Beispiel mit dem Instrument Kazoo verdeutlicht die Verbindung zwischen den Fachbereichen des Lehrplans 21 (vgl. D-EDK, 2016e) und dem Ideenbüchlein. Da die Fachbereiche des Lehrplans 21 ineinander spielen und durch die Förderung in einem Fachbereich auch andere Fachbereiche angesprochen werden, sind alle sechs Fachbereiche in diesem Beispiel miteinbezogen.

Verwendungsmöglichkeit:

Eine Zaubermelodie spielen, die Kinder bewegen sich zur Musik im Raum. Wenn die Musik stoppt, wird ein Zauberspruch gesprochen und die Kinder werden z.B. in Mäuse verwandelt und bewegen sich dann wie Mäuse zur Zaubermelodie. Die Rollen können getauscht werden.

Komponenten des Lehrplans 21:

Fachbereich Sprachen/Deutsch

Die Schülerinnen und Schüler...

D.1.A.1.1a → können die Aufmerksamkeit auf die sprechende Person und deren Beitrag richten.

D.1.A.1.1b → können Klänge, Geräusche sowie Reime, Silben und einzelne Laute heraushören.

D.1.B.1.1c → können Mitteilungen und Erklärungen verstehen und Aufträge ausführen.

D.3.C.1.1a → können die/den Gesprächspartner/in als Gegenüber wahrnehmen und mit ihr/ihm in Kontakt treten.

→ können in einer vertrauten, selbstgewählten Sprechrolle an einem Spiel aktiv teilnehmen.

D.5.C.1.1a → können Erfahrungen sammeln mit Reimen, Silben und Lauten.

Fachbereich Mathematik

Die Schülerinnen und Schüler...

MA.3.A.1.1a → können Gegenstände und Situationen mit lang/kurz, schnell/langsam, vorher/nachher, breit/schmal, dick/dünn, gross/klein, schwer/leicht beschreiben.

Fachbereich Natur, Mensch, Gesellschaft

Die Schülerinnen und Schüler...

NMG.1.6.1a → können anhand von Beispielen Rollenverhalten beschreiben und vergleichen.

NMG.2.4.1a → können ausgewählte Pflanzen- oder Tiergruppen auf ihre Eigenschaften untersuchen sowie Gemeinsamkeiten und Unterschiede beschreiben.

NMG.4.2.1a → können Schallquellen und akustische Phänomene erkunden und beschreiben.

NMG.9.1.1c → können Handlungsabfolgen denken, durchführen, reflektieren sowie Zeitdauer erleben und deren Dauer schätzen.

NMG.10.4.1b → können verantwortungsvoll über andere bestimmen und sich im Team an Anweisungen halten.

Fachbereich Gestalten

Die Schülerinnen und Schüler...

BG.2.A.2.1b → können in Spiel und Experiment offen an Situationen herangehen, Neues entdecken und damit ihre bildnerische Ausdrucksmöglichkeit erweitern.

TTG.2.A.1.1a → können ihre Aufmerksamkeit auf ein Thema richten, Ideen sammeln und ordnen.

TTG.2.A.3.1a → können in einem Prozess angeleitete Schritte mit eigenen Ideen verbinden.

Fachbereich Musik

Die Schülerinnen und Schüler...

MU.1.B.1.1a → können ihre Singstimme wahrnehmen, variieren und spielerisch erkunden.

MU.1.B.1.2a → können lautmalerisch mit Silben und Nonsenssprache spielen.

MU.1.B.1.2c → können die Sprechstimme als Ausdrucksmittel einsetzen.

MU.2.A.1.1a → können ihre Aufmerksamkeit auf akustische Klangquellen fokussieren.

MU.2.A.1.1b → können Gehörtes wahrnehmen und differenziert in Bild und Bewegung darstellen.

MU.2.C.1.1c → können musikalisch geschilderte Geschichten erfassen und dazu Situationen und Figuren spielen.

MU.3.A.1.1c → können Musik mit Bewegung im Raum spielerisch darstellen und sich in der Gruppe räumlich orientieren.

MU.3.A.1.1d → können sich in Figuren, Tiere, Gegenstände und Phänomene einfühlen und sich mit ihnen in der Bewegung identifizieren.

MU.3.A.1.1e → können Kontraste und Übergänge in der Musik erkennen und mit ihrem Körper darstellen.

MU.5.B.1.1b → können sich zu Musik in Situationen und Rollen versetzen und diese ausgestalten.

MU.5.C.1.1a → können ihre eigenen musikalischen Ideen der Gruppe vorzeigen.

Fachbereich Bewegung und Sport

Die Schülerinnen und Schüler...

BS.2.A.1.6a → können einander führen.

BS.2.B.1.1a → können den Bewegungsumfang der Gelenke wahrnehmen.

BS.3.A.1.1c → können Körperteile gezielt steuern.

BS.3.B.1.1a → können sich zu Liedern, Versen und Bildern bewegen und deren Inhalte improvisierend darstellen.

BS.3.B.1.1b → können Bewegungen imitieren und sich in verschiedenen Rollen erleben.

BS.3.C.1.1a → können ihre Bewegungen der Musik anpassen.

BS.4.B.1.5b → können Regeln einhalten.

Durch dieses Beispiel wird ersichtlich, dass der Fachbereich Musik nur einen kleinen Teil der geförderten Kompetenzen ausmacht. Die Musik ist ein Mittel zur Förderung aller Fachbereiche. Bei der Erstellung des Ideenbüchleins werden die drei wichtigsten geförderten Kompetenzen aller Fachbereiche festgehalten.

2.2. Stellenwert der Musik in den Curricula

Durch den Vergleich der verschiedenen Curricula der Psychomotoriktherapie in der Schweiz zu unterschiedlichen Zeiten der Ausbildung, soll ersichtlich werden, ob und wie sich der Stellenwert der Musik in der Ausbildung verändert hat.

2.2.1. Heilpädagogisches Seminar Zürich (HPS)

Das Curriculum des heilpädagogischen Seminars in Zürich von 1984 beinhaltet einen einjährigen Grundkurs in Heilpädagogik und eineinhalb Jahre Spezialausbildung in Psychomotoriktherapie. Für die musikalische Ausbildung wurden circa 130 Stunden einberechnet. Diese 130 Stunden beinhalteten den Grundkurs (zwei Semester mit je zwei Lektionen Rhythmik pro Woche), spezifisch für die Psychomotoriktherapie, während drei Quartalen je eine Wochenstunde Musiktheorie und Musiklehre und Improvisation. Zusätzlich wurde noch Klavierimprovisation unterrichtet. Eine schriftliche Prüfung wurde in der Musiktheorie abgelegt, sowie eine mündliche Prüfung in der Musikimprovisation (vgl. Heilpädagogisches Seminar Zürich, 1982).

2.2.2. Haute école de travail social, Genf (HETS)

Im Jahr 1980 gab es im Curriculum der Haute école de travail social folgende Module im musikalischen Bereich. «musique et mouvement», «voix» und «fabrication d'instruments et

application pratique». Im Curriculum von 1981 gab es in der Ausbildung drei obligatorische Kurse «musique-mouvement» und «voix» sowie die Wahlmöglichkeit zwischen «instrument» oder «piano». 1982 wurde auch «voix» zum Wahlfach, somit fanden nur noch zwei obligatorische Kurse statt (vgl. Université de Genève, 1980; 1981; 1982).

Im neuen Curriculum gibt es noch zwei Module, die Musik beinhalten. Diese sind «spécificité de la relation en psychomotricité» und «implication relationnelle du psychomotricien» (vgl. Comité directeur de la HES-SO, 2013).

2.2.3. GDS – Institut für Bewegungspädagogik Basel (GDS/lfB)

Der Bericht von 1998 zeigt, dass Musik im Curriculum in Basel einen sehr grossen Stellenwert hatte. Im ersten Jahr der Ausbildung lag der Schwerpunkt in der Selbsterfahrung mit Stimme, Atem, Body Percussion, Bewegung und Geräuschen, der Erarbeitung der persönlichen Musikalität, der Selbsterfahrung mit Improvisation auf Instrumenten, der Musikimprovisation mit Kindern und der Harmonielehre. Im zweiten Jahr ging es um die Wirkung der Musik allgemein und spezifisch auf das Kind und die Bewegungsbegleitung und Stimmungserzeugung mit Instrumenten. Im dritten Jahr lag der Fokus auf der Musik als pädagogisch-therapeutisches Arbeitsmittel. Von 2007 bis 2010 gab es die Module «Tanz und Bewegungs-improvisation», «Musik und Stimme» und «Musik in der Psychomotoriktherapie». Diese Module beinhalteten die praktische Auseinandersetzung mit Musik, Stimmarbeit (Improvisation und Mehrstimmigkeit), das Finden und Verändern von Kinderversen und -liedern, Liederrepertoire überprüfen und erweitern, Improvisation und Spiel mit Instrumenten, Geräuschen und Klängen, verschiedene Situationen mit Musik unterstützen, Musikerleben des Kindes, Wirkung der Klänge, sensobiografische Arbeit und Musik hören. Hier wird Musik und Stimme als Kommunikationsmittel und direkten Zugang zu den Gefühlen erwähnt. Musik selber ist Ausdruck von Kommunikation, Gefühlen und Bewegung. Wichtig ist, dass man die Musik nicht als Produkt, sondern als (Hilfs-) Mittel einsetzt (vgl. Weibel & Spirig, 1998).

2.2.4. Hochschule für Heilpädagogik Zürich (HfH)

Zu Beginn der HfH war das Klavierspielen eine Aufnahmebedingung. Die Studierenden mussten sehr anspruchsvolle Musikstücke spielen können, um einen Ausbildungsplatz zu erhalten. Die Module wurden seither fortlaufend verändert. Im neusten Curriculum der HfH spielt die Musik fast keine Rolle mehr. Einzig in der Blockwoche «integrative und präventive Angebote in der Psychomotoriktherapie» wurde die Improvisation mit Musikinstrumenten an zwei Tagen behandelt. Zusätzlich gibt es einige Wahlmodule zum Thema Musik (vgl. Hochschule für Heilpädagogik, 2016; n.d.)

2.2.5. Vergleich

Im Vergleich werden nur die Curricula der Schweiz miteinbezogen, da die Psychomotoriktherapie in anderen Ländern andere Schwerpunkte aufweist.

Dadurch, dass die Schweizer Pionierin der Psychomotoriktherapie, Suzanne Naville, aus der Rhythmik kommt, nahm die Musik vor allem in den älteren Curricula von Basel, Zürich und Genf eine wichtige Rolle ein. Laut der Studiengangsleiterin Prof. Susanne Amft (2018) können die Ausbildungen nicht miteinander verglichen werden und es kann daher auch nicht gesagt werden, welche Module den Platz der Musikmodule eingenommen haben. In Genf wird die Musik noch immer in zwei Modulen behandelt. Einzig an der HfH ist die Musik aus dem Ausbildungskonzept gestrichen worden. Dies liegt laut Prof. Susanne Amft (ebd.) an der Umstrukturierung des Heilpädagogischen Seminars zu einer Hochschule. Dadurch mussten die Inhalte des Studiums EDK-anerkannt und akademischer werden. Die Musik hat laut Amft (ebd.) immer noch den gleichen Stellenwert, die gleichen Module werden, als Wahlmodule, angeboten.

Die Studierendenzahl ging stark zurück, da sich viele nicht mit dem Klavierspiel identifizieren konnten. Deshalb musste eine neue Form gefunden werden, in der sich auch Personen wiederfinden, welche sich nicht als musikalisch einschätzen. Aus diesem Grund gibt es die Wahlmodule, bei welchen sich jede aussuchen kann, welche kreative Form ihr am besten liegt. Sei es nun die Musik, der Tanz oder das Gestalterische. Früher gab es nur die Musik als kreatives Modul und jetzt wurde dies geöffnet, da jede Therapeutin andere Schwerpunkte setzt, ein anderes Berufsverständnis hat und die Medien und Interventionen einsetzt, die ihr besonders liegen. Wichtig ist Prof. Susanne Amft (ebd.), dass die Musik nicht durch die Wissenschaft ersetzt wurde, sondern durch das unterschiedliche Berufsverständnis für jede Person einen anderen Stellenwert hat.

2.3. Erkenntnisse aus der kognitiven Psychologie und den Neurowissenschaften

Musik ist eine der ältesten und grundlegendsten sozialkognitiven Bereiche des Menschen. Es wird angenommen, dass die menschlichen musikalischen Fähigkeiten eine phylogenetische Schlüsselrolle für die Evolution von Sprache hatten, und dass gemeinschaftliches Musizieren wichtige evolutionäre Funktionen wie Gruppenkoordination und sozialen Zusammenhalt hatte bzw. hat. Ähnlich wird angenommen, dass im Hinblick auf die Ontogenese, Kleinkinder Sprache auf Basis prosodischer Information erwerben, und dass musikalische Kommunikation in früher Kindheit (wie z.B. Spiel-, Wiegen- und Schlaflieder) eine entscheidende Rolle für die Entwicklung emotionaler, kognitiver und sozialer Fertigkeiten von Kindern spielt. ... Musikmachen involviert Wahrnehmung, Handlung, soziale Kognition, Emotion, Lernen, Gedächtnis usw. (Jochims, 2005, S. 93)

Musik hat Einfluss auf unterschiedliche basale Hirnareale. Basisemotionen wie Freude, Trauer, Furcht und Angst werden aktiviert. Durch Musikhören wird die emotionale Aufmerksamkeit stimuliert. Es werden physiologische Reaktionen und der Zugang zu weiteren emotionalen Erfahrungen unterstützt (vgl. Koelsch; zitiert nach Meyer, Zentel & Sansour, 2016).

Hirnphysiologisch gesehen, ist die Verarbeitung musikalischer (oder aller akustischer) Reize die intensivste Tätigkeit im Vergleich zur Verarbeitung von beispielsweise Geruchs- oder Berührungsreizen. Die Hörzellen im Gehirn reagieren so sensibel auf Reize von aussen, dass die benötigte Reiz-Energie-Menge dafür zehnmillionenmal kleiner ist, als die benötigte Energiemenge für die Wahrnehmung einer Berührung über die Haut (vgl. Decker-Voigt, 2000). «Musik "be-rührt", so gesehen, unvergleichlich früher als jeder andere Reiz.» (ebd. S. 41)

Im Folgenden werden einige Studien vorgestellt, die Lutz Jäncke (2012) in seinem Buch «Macht Musik schlau?» beschreibt. Es handelt sich um Studien, die den Einfluss von Musikunterricht auf verschiedene Leistungen untersuchen. Diese Studien sind nicht direkt vergleichbar mit dem Einsatz von Musik in der Psychomotoriktherapie, sind aber wichtig für das Verständnis der Wirkung von Musik.

2.3.1. Mozart-Effekt – Längsschnittstudie

Die Längsschnittstudie zum sogenannten «Mozart-Effekt» untersucht die kurzzeitige Förderung unterschiedlicher intellektueller Leistungen durch das zehnminütige, passive Hören der Mozart-Sonate KV 448. Zum Mozart-Effekt gibt es viele verschiedene Studien mit unterschiedlichen Ergebnissen. Erstmals erwähnt wurde dieser Effekt von Alfred A. Tomatis, der eine mögliche Steigerung der Hirnentwicklung bei Kindern unter drei Jahren in Betracht zog, wenn die Kinder Musik von Mozart hören. Die folgenden Studien unter demselben Namen, haben nicht mehr viel mit der Theorie von Tomatis gemeinsam. Die Psychologen Frances Rausche und Kim Ky sowie der Physiker Gordon Shaw publizierten ein Modell, welches annimmt, dass «eine Reihe von Wahrnehmungs- und Denkprozessen mit ganz spezifischen Aktivierungsmustern im Gehirn gekoppelt» sind (Jäncke, 2012, S. 25). In ihrer ersten Studie untersuchten sie den Zusammenhang zwischen dem Hören von Mozarts Sonate und dem Lösen von räumlichen Aufgaben. Es gab mehrere Replikationsversuche mit jeweils unterschiedlichen Ergebnissen. Mehrheitlich wurde nur eine geringe Leistungssteigerung in visuell-räumlichen Aufgaben festgestellt. In einer Metaanalyse (vgl. Chabris; zitiert nach Jäncke 2012) wurden 16 Arbeiten betrachtet, die den kurzzeitigen Einfluss von Mozart-Musik auf kognitive Leistungen untersucht haben. Es zeigte sich, dass der Einfluss der Mozart-Sonate sehr gering ist und einen Unterschied von 1.4 IQ-Punkten ausmacht. Jäncke (2012) schreibt: «Insgesamt ist demzufolge festzuhalten, dass das kurzfristige Hören einer Mozart-Sonate keinen allgemeinen leistungssteigernden Effekt auf verschiedene kognitive Funktionen aus-

übt. ... In der Metaanalyse zeigte sich allerdings eine schwache Leistungssteigerung in visuell-räumlichen Aufgaben nach dem Hören der Mozart-Sonate» (S. 39). Zusammengefasst wurde in den verschiedenen Studien und Metaanalysen folgendes festgestellt (vgl. Schumacher; zitiert nach Jäncke, 2012): Eine Verbesserung der räumlichen Fertigkeiten durch das Hören der Mozart-Sonate kann nicht definitiv nachgewiesen werden. Die festgestellten Effekte treten immer in Bezug zu Entspannungs- und Ruhebedingungen auf. Die beschriebenen Effekte ergeben sich auch durch das Hören anderer akustischer Reize, solange sie als angenehm und anregend empfunden werden. Die Wirkung von durch Musik hervorgerufener Stimmung und Erregung, auf die Leistung in räumlichen Aufgaben, kann als relativ stabil angesehen werden. Das zugrunde liegende Trionen-Modell von Rauscher, Shaw und Ky zur Hirnaktivierung konnte sowohl neurophysiologisch, als auch neuropsychologisch nicht belegt werden. Dass durch das Hören der Mozart-Sonate bei einigen Teilnehmern das Hirnaktivierungsmuster so eingestellt wurde, dass eine optimale Grundlage für nachfolgende räumliche Aufgaben entsteht, kann nicht ausgeschlossen werden.

2.3.2. Chinesische Längsschnittstudie

Bei einer Längsschnittstudie von der chinesischen Arbeitsgruppe von Ho und Kollegen (vgl. Ho et al.; zitiert nach Jäncke, 2012) wird der Zusammenhang von Musikunterricht oder Orchestertraining und verbaler Gedächtnisleistung untersucht. Bei Musikanfängern zeigte sich eine Steigerung der verbalen Gedächtnisleistung von 20-25%. Bei Personen, die bereits ein Jahr Musikunterricht hatten und während der Untersuchung den Musikunterricht fortsetzten, wurde eine Steigerung von 10% ersichtlich und bei den Teilnehmern, welche den Musikunterricht zu Beginn der Untersuchung abbrachen ergab sich eine Abnahme der verbalen Gedächtnisleistung von 10% (vgl. Jäncke, 2012). Wie auch bei den anderen Studien, weist diese Untersuchung einige Schwachstellen auf. Es ist nicht eindeutig nachvollziehbar, ob der Trainingseffekt eventuell auch durch eine Konzentrationssteigerung und eine verbesserte Disziplin aufgrund des Orchestertrainings entstanden ist. Es ist auch möglich, dass die empfundenen Freude und der Spass am Orchestertraining auf den Unterricht übertragen wurde. Eventuell hat sich auch das Selbstvertrauen der Kinder in ihre Leistungskraft durch die Orchesterproben gesteigert, welches nun auch in der Schule eingesetzt werden kann (ebd.).

2.3.3. Schellenberg-Studie - Längsschnittstudie

Bei der Schellenbergstudie gab es eine Untersuchung mit 144 Kindern, aufgeteilt in vier verschiedene Gruppen. Zwei Gruppen erhielten ein Jahr lang Klavier- oder Gesangsunterricht, eine Gruppe erhielt während eines Jahres Schauspielunterricht und die vierte Versuchsgruppe erhielt keinen zusätzlichen Unterricht. Alle Kinder haben vor und nach dem Jahr mit zusätzlichem Unterricht einen Test zu den sozialen Kompetenzen und einen Standard-Intelligenztest gelöst. Die Intelligenzleistung verbesserte sich bei den Kindern, die Klavier-

oder Gesangsunterricht hatten um 7 Punkte. Die Kinder aus der Schauspielgruppe und die Kinder ohne Musikunterricht erzielten eine Verbesserung von 4 bis 5 Punkten. Der Unterschied zwischen den Gruppen ist zwar klein, aber statistisch signifikant. Durch die Analyse der sozialen Kompetenzen wurde ersichtlich, dass die sozialen Fähigkeiten durch das Schauspieltraining am stärksten gefördert wurden. Ungünstige soziale Verhaltensweisen wurden minimiert und auch andere soziale Variablen, wie Anpassungsfähigkeit oder Führungsverhalten verbesserten sich (vgl. Jäncke, 2012).

2.3.4. Zusammenfassung aller Längsschnittstudien

Bei allen Studien, die im Buch von Jäncke (2012) beschrieben werden, wird der positive Einfluss von Musik auf die Intelligenzleistung thematisiert. Die meisten dieser Studien weisen erhebliche methodische Mängel auf und sind deshalb nicht aussagekräftig. Oftmals hat die Kontrollgruppe gefehlt und der mögliche Zusammenhang von thematisch anderem Unterricht und einer besseren Intelligenzleistung wird nirgends ausgeschlossen.

Die überzeugenden Ergebnisse der chinesischen Längsschnittstudie können nicht direkt auf die USA und Europa übertragen werden, da die chinesische Sprache tonal ist und somit viele Ähnlichkeiten mit der auditorischen Verarbeitung von Musik aufweist.

Methodisch gesehen, ist die Schellenberg-Studie die beste Studie. Es werden viele Fehler von Vorgängerstudien verbessert. Jedoch ist auch bei dieser Studie nicht klar, ob eventuell lediglich die intensive Betreuung durch die Musikschule die wesentliche Quelle des fördernden Effekts ist.

In allen Studien fehlt die Thematisierung von Aufwand und der möglichen Leistungssteigerung. Eventuell ist eine gezielte Förderung der Intelligenzleistung wesentlich effektiver. Was ist also das Ziel des Musikunterrichts? Ist es eine Förderung der Intelligenzleistung oder eine schöne Kulturtätigkeit? Ebenfalls fehlt der Aspekt der Dauerhaftigkeit. Wie lange dauert der Effekt einer Intelligenzsteigerung an?

In keiner der Studien wird klar, mit welchen theoretischen Grundlagen die Verbesserungen zu erklären sind. Ist es die Veränderung der Einstellung zum Lernen, das wachsende Selbstvertrauen, das bessere Lernklima, neu entwickelte Lernstrategien, oder etwas Anderes? (vgl. Jäncke, 2012)

2.3.5. Chinesische Querschnittstudie

Die chinesische Querschnittstudie untersuchte 60 Frauen mit unterschiedlichen Musikerfahrungen. Die Hälfte der Frauen hatten bis zu ihrem zwölften Lebensjahr mindestens sechs Jahre Musikunterricht, welcher die Handhabung eines Musikinstrumentes sowie eine musiktheoretische Grundausbildung beinhaltet. Die anderen 30 Frauen hatten bisher noch keinen Musikunterricht. Bei den 60 Frauen wurde mit Hilfe von 16 Wörtern einer Wortliste die verba-

le Gedächtnisleistung erfasst und mit zehn Bildern aus einem Test die visuelle Gedächtnisleistung gemessen. Durch die dreimalige Durchführung der Tests konnte ein Lernverlauf untersucht werden. Die Frauen mit praktischer und theoretischer Musikerfahrung erzielten im Test zur verbalen Gedächtnisleistung ein besseres Ergebnis als die Frauen ohne Musikausbildung. Im Bereich des visuellen Gedächtnisses wurden keine Unterschiede festgestellt.

2.3.6. Querschnittstudie aus Ontario

In einer Untersuchung der Queens University Ontario sollte in einem Experiment festgestellt werden, weshalb gesungene Verse oftmals besser behalten werden können als Gesprochene. Vermutet wurde, dass gesungene Verse aufgrund zusätzlicher Informationen einfacher zum Enkodieren sind und Musiker diese Informationen besser abrufen können. Die Testpersonen erzielten bei gesungenen oder gesprochenen Versen dasselbe Ergebnis. Folgender Nebenbefund ist aber sehr interessant. An dem Experiment nahmen sowohl Musiker als auch Nicht-Musiker teil. Es stellte sich heraus, dass die Musiker sowohl bei gesprochenen als auch gesungenen Versen konstant bessere Gedächtnisleistungen zeigten als die Nicht-Musiker (vgl. Jäncke, 2012).

2.3.7. Motorische Leistungen von Musikern

Musiker zeigen hervorragende motorische Leistungen. Beispielweise muss ein Pianist sehr viele Tastenanschläge in kürzester Zeit machen und seine beiden Hände unabhängig voneinander einsetzen. Violisten spielen komplexe Griffe ohne visuelle Kontrolle und bei vielen Instrumenten ist die Beidhändigkeit Voraussetzung für das Spielen des Instruments. Die Auflösung der Handdominanz braucht sehr viel Übung. Die Handdominanz kann durch das Fingertapping (mit einem Finger so schnell wie möglich eine Taste oder ähnliches wiederholt zu drücken) getestet werden. Vergleicht man die Ergebnisse von Musikern und Nichtmusikern, fällt auf, dass Musiker sowohl mit der dominanten als auch der nicht dominanten viel häufiger tappen als Nichtmusiker und dass der Leistungszuwachs der nicht dominanten Hand bei Musikern grösser ist. Diese Unterschiede zwischen Musikern und Nichtmusikern sind jedoch nicht in allen Feinmotorischen Bereichen zu beobachten. Führt man beispielsweise einen üblichen Hand-Dominanz-Test durch, sind die Unterschiede zwischen Musikern und Nichtmusikern nicht mehr erkennbar. Dies bedeutet, dass kein Transfer von der Kontrolle schneller Fingerbewegungen zu Schreibbewegungen stattfindet (vgl. Jäncke, 2012).

2.3.8. Zusammenfassung aller Querschnittstudie

Bei den im Buch beschriebenen Querschnittstudien zeigten sich bei Musikern konstant bessere verbale Gedächtnisleistungen. Betrachtet man die Befunde zum visuellen Gedächtnis, sind diese widersprüchlich. Es wird angenommen, dass unter bestimmten Bedingungen auch das visuelle Gedächtnis von Musikern eine bessere Leistung erbringt. Die Ergebnisse von verschiedenen Querschnittstudien, dass Musiker bessere räumlich-visuelle Leistungen er-

bringen, hängen vermutlich damit zusammen, dass durch das Musizieren häufig die visuell-räumlichen Funktionen trainiert werden. Gewisse Aspekte der Musik werden in unserem Hirn räumlich repräsentiert. Es konnte auch festgestellt werden, dass ein enger Zusammenhang zwischen Rechenleistungen und dem Musizieren besteht. Sowohl das Rechnen als auch der Umgang mit Zahlen hängen stark mit visuell-räumlichen Fertigkeiten zusammen. Dieser Zusammenhang muss aber noch genauer untersucht werden, da die verantwortlichen Effekte noch nicht herausgearbeitet wurden. Es ist bisher noch nicht klar, ob diese Effekte spezifisch oder unspezifisch sind. Durch das Musizieren werden motorische Fähigkeiten stark gefördert. Vor allem einfache Fingerbewegungen gelingen sehr schnell und effizient. Zudem ist die Leistung der nicht-dominanten Hand viel besser als bei Nicht-Musikern. Das heisst, die Asymmetrie der beiden Hände nimmt beim Musizieren ab. Es scheint, dass die Beidhändigkeit nicht auf andere motorische Tätigkeiten übertragen werden kann (vgl. Jäncke, 2012).

2.4. Pädagogische und therapeutische Erkenntnisse zur Wirkung von Musik

Musik als Medium für pädagogische, psycho- und musiktherapeutische Arbeit ist deshalb so wirksam, weil sie den Menschen körperlich, emotional und geistig anspricht. Durch musikalische Aktivitäten in Gruppen kann das Einüben von sozialem Verhalten ermöglicht werden. Bei einfachen Rhythmusspielen muss man sich in die Gruppe und den Rhythmus eingliedern können und die Möglichkeiten der Unterstützung oder Einflussnahme müssen erkannt und genutzt werden. Beispielsweise findet beim Trommeln eine akustische Sensibilisierung statt, der Spürsinn für Klang und Rhythmus wird geschult und akustische Signale werden bewusster wahrgenommen.

Durch Musik können Gefühle und Bedürfnisse nonverbal mitgeteilt werden. Das Zuhören und Antworten über Musik wird geübt, was die Kommunikationsfähigkeit fördern kann. Bei jeder Art der Musik ist der Körper im Einsatz und eine motorische Aktivierung findet statt. Das eigene Erleben wird intensiver, die Gefühle und der eigene Körper werden besser wahrgenommen. Beim Musizieren ist jeder bei sich selbst, was den Ausdruck und die Verarbeitung von Emotionen ermöglicht. Das Erleben von Selbstwirksamkeit und Anerkennung durch die Gemeinschaft im gemeinsamen Spiel fördert das Selbstbewusstsein. (vgl. Becker, 2002; Hartogh, 1998; Wickel, 2004, zitiert nach Meyer et al. 2016). Ursprünglich ist das musikalische Spielen mit positiven Emotionen verbunden. Oft greifen Erwachsene unbewusst zu musikalischen Mitteln, um bei sich selber und beim Kind positive emotionale Zustände hervorzurufen, zu verstärken oder negative Zustände abzuschwächen (vgl. Stadler-Elmer, 2015).

In der musikalischen Improvisation gibt der Mensch mit verschiedenen Instrumenten seinen seelischen Kräften einen Ausdruck. Aus Sicht der analytischen Musiktherapie haben alle

Instrumente eine Symbolkraft. So symbolisieren beispielsweise Streichinstrumente die Weiblichkeit oder Holzblas- und Perkussionsinstrumente die Männlichkeit.

Abschliessend liegt die Symbolik und Deutung der Instrumente stets beim Musikanten. Jeder Mensch hat anderes erlebt und andere Assoziationen zu den Instrumenten. So kann ein angeblich zartes Instrument von einer anderen Person für den Ausdruck grosser Aggression verwendet werden und umgekehrt (vgl. Decker-Voigt, 2000).

Sabine Weinberger (2015) schreibt, dass der Kontakt zum Kind über Musik Einfühlung, unbedingte Wertschätzung, Kongruenz, Wachheit und Momentzentrierung erfordert. In diesem wertfreien Spielraum können Nähe und Vertrauen geschaffen werden und Gefühle mitgeteilt und ausgetauscht werden. Die Arbeit mit Musik bietet sich vor allem bei den Kindern an, die über die auditive Wahrnehmung am besten erreichbar sind. Über einfache Instrumente kann das Kind Stimmungen und Gefühlszustände darstellen und ausprobieren. Das Kind kann seinem Befinden Ausdruck verleihen und das Verstandene kann dem Kind durch die Musik gespiegelt werden. Durch die Arbeit mit Musik kann mit dem Kind an den eigenen Gefühlen gearbeitet werden. Es kann mit seinen Gefühlen in Kontakt treten, diese ausdrücken und verändern, sich verstanden fühlen und mit der Therapeutin in non-verbale Kontakt treten.

2.5. Musik und kindliche Entwicklung

Musikalische Grundkompetenzen sind bei jedem Kind vorhanden. Diese entwickeln sich zum Teil schon vor der Geburt, da der Fötus fähig ist, Schall wahrzunehmen. Ab Geburt ist das Baby fähig zu vokalisieren, welches die zweite Grundkompetenz ist. Zum gleichen Zeitpunkt beginnt die Koordination zwischen dem Hören und der Stimme. Im Verlaufe des ersten Lebensjahres entstehen, durch das Erkunden von Objekten, Klänge und Geräusche. Allgemein sind die Sinneswahrnehmungen im Zusammenhang mit der Motorik die Grundlage für das Erfahren von Musik. Dies ist eine natürliche Ausstattung des Menschen und somit nicht von einer Kultur abhängig. Die kulturspezifischen musikalischen Konventionen basieren demnach auf natürlichen sensomotorischen Fähigkeiten, aus denen die Wahrnehmung, Vokalisation und Motorik hervorgeht. Für die motorische, kognitive, sprachliche und einige Aspekte der sozial-kognitiven Entwicklung gibt es altersnormierte Testverfahren, nicht aber für die musikalische Entwicklung. Je nachdem, in welcher Umwelt die Kinder aufwachsen oder welche Interessen sie haben, kann diese Entwicklung ganz anders aussehen. Um eine aussagekräftige Studie zu machen, müsste zuerst der Begriff «Musik» geklärt werden. Viele Studien befassen sich mit dem Vergleich von Gruppen in verschiedenem Alter. Es ist schwierig einzuschätzen, wie weit das Kind seine musikalischen Fähigkeiten ausgebildet hat, weshalb ein Vergleich mit gleichaltrigen Kindern keine gute Orientierung bietet. Auch die Frage nach «Anlage oder Umwelt» konnte nicht umfassend geklärt werden und man hat sich auf eine Mischform der beiden geeinigt (vgl. Stadler Elmer, 2015). Eine weitere Untersuchung von

Marilyn Pflederer (1946 zitiert nach Stadler-Elmer, 2015), die musikalische Entwicklung auf Piagets Stufentheorie anzuwenden, liess viele Fragen offen.

Zusammenfassend heisst dies, dass alle Menschen eine musikalische Grundausstattung besitzen, diese aber je nach Kultur, Interesse oder Umfeld anders einsetzen und schulen. Deshalb kann ein Zusammenhang zwischen Musik und Entwicklung bezogen auf Altersstufen nicht abschliessend geklärt werden.

2.6. Improvisation und Instrumentarium aus der Musiktherapie

Im Kapitel 2.4 wurde festgestellt, dass die Musiktherapie und die Arbeit mit Musik in der Psychomotoriktherapie einiges gemeinsam haben. Deshalb wird hier etwas genauer darauf eingegangen. Bei der Arbeit mit Musik in der Psychomotoriktherapie steht vor allem die Improvisation und das Ausprobieren im Vordergrund. Durch Improvisation kann das innere Erleben nach aussen gekehrt werden (vgl. Plahl & Koch -Temming, 2008).

In der Musiktherapie kommen vor allem die Orff'schen Instrumente, mit Ergänzungen von traditionellen, klassischen Instrumenten, vor. Sandra Lutz-Hochreutener (2009) unterteilt diese in Geräusch-, Klang-, Rhythmus-, Melodie- und Harmonieinstrumente. Bei der Auswahl von Instrumenten ist es wichtig, dass sie einfach spielbar sind, eine befriedigende Tonqualität aufweisen, unterschiedliche Spielbewegungen und eine vielfältige Dynamik ermöglichen. Das Instrumentarium sollte sowohl stabil gebaute, als auch zarte und feine Instrumente enthalten.

Fritz Hegi (2010) unterteilt die Musikimprovisation mit verschiedenen Instrumenten in fünf Teilgebiete. Diese sind Rhythmus, Klang, Melodie, Dynamik und Form. Sandra Lutz-Hochreutener (2009) fügt diesen noch die Komponente der Stille hinzu.

Der Rhythmus ist im Alltag viel öfter zu finden, als man denkt. Dessen Entdeckung ist abenteuerlich und zeigt, dass es kaum Geräusche oder Töne gibt, die keinen Rhythmus besitzen. Die durch ein Objekt erzeugte Schwingung der Luft erreicht unser Ohr als Geräusch. In dessen Struktur und Wiederholungen des Impulses erkennen wir den Rhythmus. Alles was lebt und sich bewegt, bildet in irgendeiner Form einen Rhythmus. Der Wechsel von Wach-Sein und Schlaf, von Spannung und Entspannung, unser Lebens- und Arbeitsstil et cetera, unterliegt einem Rhythmus. Der Zweiertakt findet sich zum Beispiel im Gehen oder im Herzschlag wieder, der Dreiertakt im Atem. Wie jede Person ihre eigene Persönlichkeit hat, besitzt auch jeder Rhythmus spezielle Charaktereigenschaften. Zum Beispiel ist der Charakter vom Beat in der Pop-Musik, zum Off-Beat im Reggae sehr unterschiedlich (vgl. Hegi, 2010).

Ur-Rhythmen finden sich in Arbeitsritualen von urtümlichen Handwerken und Berufen wie Webern, Schmieden, Drescherinnen, Jägern und Trägerinnen. Durch die Rhythmisierung der Tätigkeiten wird weniger Energie verbraucht und Kraft gewonnen. Durch neue Technologien,

Leistungsdruck und gestörte Schlafphasen, kann der Lebensrhythmus verloren gehen und muss neu gefunden werden. Stress ist ein rhythmusloser Zustand, der natürliche Atem wird gehetzt und der Grundpuls verschnellert sich. Wahrscheinlich deshalb findet Yoga und Meditation in der heutigen Welt so grossen Anklang.

Da der Rhythmus der Boden unseres Lebens und ein Abbild unseres inneren Empfindens ist, kann durch das Spiel auf Rhythmusinstrumenten ein neues Lebensgefühl entwickelt und somit Selbstsicherheit aufgebaut werden (ebd.).

In der Improvisation mit Rhythmus ist es wichtig, nur so schnell und komplex zu spielen, wie es einem gerade entspricht, damit nicht die Geschwindigkeit, das Tempo, die Schwierigkeit und Komplexität wichtig werden, sondern die Regelmässigkeit, Zuverlässigkeit, Überschaubarkeit und Klarheit. Die Wiederholung im Spiel ist sehr wichtig, deshalb darf das Gespielte nicht zu komplex sein. Gerade für Kinder, welche in die Psychomotoriktherapie kommen, ist es wichtig, Geschwindigkeit zu nehmen und ihnen die Möglichkeit zu bieten, das Gelernte zu wiederholen. Für eine gesunde Entwicklung ist es von grosser Bedeutung in der Embryonalzeit gute Rhythmuserfahrungen zu machen. So kann sich das Baby sicher und geborgen fühlen (vgl. Decker-Voigt, 2000).

Rhythmusinstrumente sind Perkussionsinstrumente wie Trommeln, Rasseln, Glocken, Triangel, Stäbe und eine grosse Vielfalt von Holz-, Blech-, Metall-, Glas-, Frucht-, oder Korbklangkörpern (vgl. Hegi, 2010).

Das zweite Teilgebiet ist der Klang. Wie auch der Rhythmus ist er in Allem und Jedem drin. Der Klang ist nicht messbar und schwierig zu definieren. Er entsteht durch reine, harmonische und dissonante Intervalle, Tonfolgen, Zwischentöne, Geräusche und Ähnlichem. Alles was klingt wird zur Musik. Der Klang ist formlos, verändert sich ständig und ist immer in Bewegung.

Der Klang entsteht durch in Beziehung gesetzte Schwingungen von Tönen und deren Obertönen. Seine Entstehung ist abhängig von der Stimmung des Klangerzeugers, der Schwingung des Raums und vieles mehr. Der Klang lässt sich nicht festhalten oder aufzeichnen, er lässt sich nur fühlen. Genau wie die Gefühle ist auch der Klang unbegrenzt, unberechenbar, gestaltlos und verwandelbar (vgl. Hegi, 2010). Besonders bei Kindern ist der Klang von grosser Bedeutung, da sie eher selten über Gefühle sprechen und diese so ausdrücken können (vgl. Lutz-Hochreutener, 2009).

Die Stimme ist das bekannteste Medium um Klang auszudrücken. Es gibt keine richtige oder falsche Stimme, jede Stimme klingt anders, abhängig von der Persönlichkeit und der Gefühlslage der Person (vgl. Hegi, 2010).

In der Musiktherapie ist der Klang das zentralste Medium, da Klangerfahrungen Gefühlserfahrungen sind. Im Gegensatz zu Rhythmus und Melodie ist der Klang mit keiner festen Hörerwartung verbunden, weshalb schräge oder fremde Klänge eher akzeptiert werden, als falsche Rhythmen oder ungewohnte Melodien. Deshalb traut man sich durch Klangerfahrungen auch eher, schräge Klänge zu erzeugen und aus den bekannten Mustern auszubrechen, als dies mit Rhythmen möglich wäre. Der eigene Klang kann durch die Improvisation gefunden werden. «Künstler ist, wer seine Eigenart im Klang ausdrücken kann. Wer hingegen bloss virtuose Rhythmen und Melodien umzusetzen vermag, bleibt ein Techniker.» (Hegi, 2010, S. 81)

Ein weiteres Teilgebiet der Musikimprovisation ist die Melodie. Die Abfolge von Tönen ergibt erst durch das Hervorheben von wichtigen Tönen eine lebendige Melodie.

Anhand der Betonung zeigt die Sprachmelodie die Haltung und Meinung und manchmal auch die Herkunft einer Person. Die Melodie in der Musik ist also das, was die Meinung in der Sprache ist. Durch die innere Haltung eines Musikers wird eine Melodie erfunden, welche seine Geschichte erzählt.

Eine Melodie lebt von Kontrasten wie Auf- und Abwärtsbewegungen, laut und leise, langsam und schnell oder lang und kurz. Zudem bringen Wiederholungen, Tonartwechsel, Taktwechsel oder Spiegelungen Spannung rein. Auch wenn die Wiederholung das Grundmerkmal alles Rhythmischen ist, gibt es kaum Melodien, welche keine Wiederholungen beinhalten. Sie machen die Musik eingängig und vertraut. Die kleinsten Bausteine einer Melodie sind die Intervalle. Nur wenn man alle diese Bausteine vereint, entsteht ein ganzheitlicher Klang der Melodie. Wenn man die Töne eines Intervalls gleichzeitig spielt, werden sie zum Klang. Nimmt man die Töne aber auseinander, werden sie zum Rhythmus. Das eigentliche Intervall ist aber ein Bauelement der Melodie.

Melodiebewegungen, Charakter oder Tonfolgen lassen oft auf eine bestimmte Kultur schließen. Ohne den Text zu verstehen, kann man zwischen einem Liebeslied, Trauerlied oder Arbeitslied unterscheiden (ebd.).

Die wichtigsten Melodieinstrumente sind die Blasinstrumente, weil sie eine Verlängerung unseres Atems, unserer Sprache und unserer Stimme sind. Zu den Melodieinstrumenten gehören auch das Klavier, das Akkordeon, das Xylophon und verschiedene Flöten.

Das vierte Teilgebiet ist die Dynamik. Sie bezeichnet die Bewegung, das Wechselspiel und die Wirkung von sich gegenüberstehenden Kräften. Dynamische Kräfte wirken in Rhythmus, Klang und Melodie. Die Kräfte können wirken ohne den bestehenden Grundrhythmus zu verlassen oder die Melodie zu verändern.

Die bekanntesten dynamischen Faktoren sind Tempo, Lautstärke und die Pause als Gegenpol der beiden. Eine Pause schafft Spannung und ist nicht nur ein leerer Zwischenraum, sondern selber ein Ereignis (ebd.).

Das Tempo und die Lautstärke kann man in ein Schema (siehe Abb. 3) einteilen. Die Verbindungen im Quadranten zwei und vier kommen in der Musik häufiger vor und sind leichter spielbar. Die Kombinationen im Quadranten eins und drei sind ungewöhnlicher und anspruchsvoller zu spielen. Schnell aber leise und laut aber langsam, nennt man dynamische Spannungen, deshalb steht auch ein «aber» und kein «und». Charaktereigenschaften, die dem Quadranten eins zugeschrieben werden, sind eher schwerfällig. Themen wie Macht, Spannung und Widerstand können zum Ausdruck kommen. Der zweite Quadrant deutet mehr auf Beweglichkeit, Ungeduld, Druck, Kraft und Steigerung hin. Die Dynamik des dritten Quadranten hat den Charakter von Aufmerksamkeit, Präsenz, Aufregung, aber auch Misstrauen oder Unruhe. Der letzte Quadrant zeigt Zurückhaltung, Vorsicht, Hemmung, Trauer, aber auch Ruhe und Zärtlichkeit (ebd.).

Abb. 3: Quadranten-Schema von Tempo und Lautstärke (Hegi, 2010, S. 112).

Dynamik beinhaltet keine Wiederholungen, wie es beim Rhythmus oder der Melodie der Fall ist. Sie ist eher wie der Klang situationsabhängig und hat eine einmalige Wirkung (ebd.). Kinder können im Spiel mit der Dynamik Grenzen austesten (wie laut und wie leise kann ich spielen?), aber auch innere Empfindungen kommunizieren. Bei ihnen kommt der zweite Quadrant «laut und schnell» am häufigsten vor (vgl. Lutz-Hochreutener, 2009).

Die Form ist das fünfte Teilgebiet. Eine Form ist vielgestaltig und wandelbar, sie kann engen aber auch öffnen, entstehen und zerfallen. Sie umfasst die anderen Komponenten und macht aus ihnen einen Gesamteindruck (vgl. Hegi, 2010).

Oft stecken Menschen in vorhandenen Formen fest und suchen darin Halt und Struktur. Nur wer ab und zu daraus ausbrechen kann, erlebt sich selber als Schöpfer. In der Improvisation ist es wichtig, dass man die Form verlieren kann, aber wieder eine neue gewinnt. Ein ständiger Wechsel zwischen Form und Spontaneität ist wichtig, um einen lebendigen Prozess zu entwickeln. Starre Formen können schnell dem Zwang verfallen, ständig mit neuen Inhalten gefüllt werden zu müssen.

Die Form wird unterschieden in beziehungs-, themenzentrierte- und übungszentrierte Improvisation. Diese beinhalten verschiedene Improvisationsformen. In der Beziehungsimprovisation geht es um Spielformen, welche die Beziehung der Spieler untereinander betrifft. In der themenzentrierten Improvisation wird das Innenleben oder Umfeld des Spielers vertieft und die übungszentrierte Improvisation umfasst die Spielformen, welche von musikalischem Material ausgehen und Musik selbst thematisieren.

Die Improvisation ist ein Zusammenspiel zwischen Ordnung, Chaos und Zufall. Das Chaos regt zum Ausprobieren an, macht erfinderisch und risikobereit, während die Ordnung wieder Sicherheit bringt. Durch diese Sicherheit werden Zufälle ermöglicht. Die drei Kräfte sind gleichwertige Form-Muster der Musikimprovisation (ebd.).

Während bei Hegi (2010) die Pause kurz im Teilgebiet der Dynamik erwähnt wird, ist die Stille bei Lutz-Hochreutener (2009) eine sechste Komponente. Sie ist der Anfang und das Ende der Musik. In der Prämusikalischen Stille wird Raum geschaffen, für das was klingen wird. Als intramusikalische Stille werden zum Beispiel Pausen innerhalb des Spielflusses definiert, welche das Stück mitgestalten. Postmusikalische Stille ist das Ende eines Stückes. Sie ist keine Abwesenheit des Klanges, sondern immer noch spür- und hörbar. Gerade Kinder, welche Angst vor der Stille haben, können erleben, dass diese nicht immer leer und dunkel ist (ebd.).

Für Hegi (2010) ist der Rhythmus Leben, der Klang Gefühl und die Melodie drückt musikalisch eine Meinung aus. Dynamik ist die Kraft des Wunsches oder der Wille zur Bewegung und Verwandlung und die Form bringt alles zusammen.

Instrumente haben verschiedene Appellcharaktere. Diese können in der Form und Gestalt des Instruments, der ermöglichten Spielbewegungen und Handhabung oder im vermuteten oder bereits bekannten Klang liegen (vgl. Lutz-Hochreutener, 2009). Die Instrumente wirken auch durch das Material und die Einladung zum Spiel (vgl. Decker-Voigt et al. 2008).

Durch Berührungen (gewollte oder zufällige) erklingt das Instrument und wird somit zu einem interessanten Gegenüber des Kindes. Je nachdem, ob sich das Kind von einem bestimmten Instrument angezogen fühlt oder nicht, ist der Appellwert hoch oder niedrig. Angesprochen

werden die Kinder auf der optischen, taktil-kinästhetischen, akustischen und motorischen Ebene (vgl. Lutz-Hochreutener, 2009).

2.7. Vergleich verschiedener Berufsfelder

Im folgenden Abschnitt werden die Musiktherapie, die musikalische Früherziehung, die Rhythmik und die Tanztherapie und -pädagogik mit der Psychomotoriktherapie verglichen. Diese Therapieformen und Förderungen arbeiten alle mit dem Medium Musik.

2.7.1. Musiktherapie

Definition

Dorothea Oberegelsbacher definiert Musiktherapie als gezielte Verwendung von Musik oder deren Elemente zu therapeutischen Zwecken, mit Einbezug von verbaler- und nonverbaler Kommunikation und psychischen Mitteln und Techniken. Zudem ist sie immer in eine bewusst gestaltete, therapeutische Beziehung eingebunden (Decker-Voigt, Oberegelsbacher & Timmermann, 2008).

Menschenbild und Klientel

Die Klientel der Musiktherapie sind Menschen aller Altersstufen mit Leidenszuständen, Verhaltensstörungen und Entwicklungsrückständen. Typische Patienten sind Menschen, bei denen die sprachliche Ausdrucksfähigkeit erschwert oder unmöglich ist, Menschen mit einem erhöhten Bedarf an Ausdruck und Gehörtwerden und Menschen aus benachteiligten psychosozialen Randgruppen, die als nicht therapiefähig eingestuft werden.

Die Musiktherapie findet als Einzel- oder Gruppentherapie statt, kann aber auch unter Einbezug von Angehörigen stattfinden. Der Mensch wird aus einer bio-psycho-sozialen Perspektive angesehen (ebd.). Die Therapeutin begegnet dem Menschen mit Interesse und Wertschätzung, Offenheit und Respekt, Empathie, Echtheit, Geduld, Klarheit und innerer Präsenz, sowie Flexibilität, Humor und Gelassenheit (vgl. Lutz-Hochreutener, 2009).

Methoden und Therapieziele

Das Ziel der Musiktherapie ist die Wiederherstellung, Erhaltung oder Verbesserung der seelischen, geistigen und körperlichen Gesundheit über einen emotionalen Zugang.

Aktive Angebote der Musiktherapie sind einfach zu spielende Instrumente und die Stimme. Rezeptives Angebot ist im vorbereiteten Hören gezielt angebotene Musik. Die Ziele sind nach Oberegelsbacher (Decker-Voigt et al. 2008):

- Anbahnung von Kommunikation und Beziehung
- Öffnung von psychovegetativen Kommunikationskanälen
- Offenlegung und Veränderung sozialer Interaktionsmuster
- Nachreifung krankheitswertiger früher Defizite
- Probehandeln im Dienste von Problemlösung
- Klinische Diagnostik
- Kathartisches Freilegen verschütteter Emotionen und Traumata
- Darstellung intrapsychischer Zustände und Konflikte
- Nonverbale Konfliktbearbeitung
- Transformieren und Strukturieren von Desintegrationszuständen bei Zerfall der Persönlichkeit
- Herstellung von Realitätsbezug über Symbolisierung
- Anregung freier Assoziation, Bewusstmachung von krankmachenden Einstellungen
- Förderung der Erlebnis- und Genussfähigkeit

Die Methoden sind therapeutisch, rehabilitativ und präventiv (ebd.). Das Vorgehen kann übungszentriert, erlebniszentriert oder konfliktzentriert sein.

Von besonderer Wichtigkeit ist die Atmosphäre, im Therapieraum. Sie soll Sicherheit, Wärme, Halt, Verständnis und Wertschätzung ausstrahlen. In diesem Safe-Place kann der Klient oder die Klientin Regeln zu Nähe und Distanz mitbestimmen (vgl. Lutz-Hochreutener, 2009). Einer der wichtigsten Bestandteile ist die Improvisation mit Instrumenten und der Musik, da sie nach Plahl et al. (2008) am elementaren musikalischen Ausdruck des Menschen ansetzt und keinerlei Vorkenntnisse erfordert.

Arbeitsfelder

Die Praxisfelder sind in der Neonatologie, in der ambulanten oder stationären Psychiatrie, bei Menschen mit Behinderung, neurologischer Rehabilitation, innerer Medizin, Onkologie, Geriatrie, Palliativmedizin und Hospiz (ebd.).

Forschungsstand

Da Improvisation nicht wiederholbar und jede therapeutische Beziehung individuell ist, ist es schwierig, musiktherapeutische Erfolge zu evaluieren. Was festgestellt werden kann, ist die Effizienz der Behandlung und ob sie unter idealen, kontrollierten und standardisierten Bedingungen abläuft (vgl. Kurrle, 2017).

Nach Hegi gibt es fünf Wirkungskomponenten der Musiktherapie. Dies sind Klang, Rhythmus, Melodie, Dynamik und Form (2010). Die tatsächliche Wirkung hängt aber von sehr vielen Faktoren ab. Die Schwierigkeit dabei ist, dass man die Wirkung der Musik nicht von der Wirkung der Umstände, in denen sich die hörende Person befindet, trennen kann (vgl. Decker-Voigt et al. 2008).

Die Musiktherapie stützt sich auf den zentralen Wirkfaktor der therapeutischen Beziehung. «Nicht die Methode, die angewendet wird, ist das eigentlich Bedeutsame, sondern die Qualität der therapeutischen Beziehung.» (Czogalik, 1990)

2.7.2. Musikalische Früherziehung

Definition

Die Musikalische Grundausbildung ist ein elementarer musikpädagogischer Fachunterricht, bei dem sich das Kind erlebend, erfahrend und begreifend mit den vielfältigen Erscheinungsformen der Musik auseinandersetzt. In diesem Unterricht sollen sowohl Freude und kreatives Spiel als auch die aktive Auseinandersetzung mit Musik im Vordergrund stehen. Neben dem Erwerb von Fertigkeiten und elementarem Sachwissen, stehen die Erweiterung der Sozial- und Selbstkompetenz im Zentrum des Unterrichts. (Berger, Danner, Stocker & Stein, 2002)

Menschenbild und Klientel

Die musikalische Früherziehung eignet sich für Babys und Kleinkinder. Hier können Kinder ihre ersten Erfahrungen mit Musik machen (vgl. Simor, 2017).

Die Kinder müssen ganzheitlich wahrgenommen und angesprochen werden, um an den Zielen arbeiten zu können (vgl. Berger et al. 2002).

Methoden und Therapieziele

Die Ziele sind:

- Grundlage für weiterführenden Musikunterricht
- Förderung der Fein- und Grobmotorik und der Sprachentwicklung.
- Erwerben von musikalischen Basiskompetenzen
- Förderung der Selbst- und Sozialkompetenz

Die Ziele definieren sich in den fünf Bausteinen Melodie, Rhythmus, Klangfarbe, Ausdruck und Form, welche im Unterricht durch Hören, Singen und Sprechen, Bewegen und Tanzen, Musizieren auf elementaren Instrumenten sowie Zeichnen und Lesen erlebt werden.

Die musikalische Früherziehung arbeitet mit der Verbindung von Musik und Bewegung. Das Vorgehen ist handlungsorientiert (ebd.).

Arbeitsfelder

Die musikalische Früherziehung findet integriert im Kindergarten in einer Stunde pro Woche oder auf freiwilliger Basis ausserhalb der Schulzeit statt. Es gibt auch freiberufliche Praxen.

Forschungsstand

Die «Studie zu Wirkungen und Voraussetzungen musikalischer Früherziehung» hat ergeben, dass Kinder aus der musikalischen Früherziehung im Durchschnitt gute Grundlagen in Koordination von Bewegung und Musik haben. In den Punkten Präzision und Kreativität im Umgang mit Musik, schneiden sie deutlich besser ab, als Kinder ohne musikalische Früherziehung. Subjektiv wurde erkannt, dass viele auch Fortschritte in der Persönlichkeitsentwicklung gemacht haben (vgl. Dartsch, 2009).

2.7.3. Rhythmik

Definition

Die Rhythmik ist ein künstlerisch pädagogischer Unterricht, in dem die Förderung der persönlichen Kompetenzen im Bereich Musik und Bewegung im Vordergrund steht. Der Unterricht geht immer aus von individuellen Erfahrungen und führt durch die handelnde Auseinandersetzung zum Erwerb von vielfältigen Kompetenzen im Bereich Musik und Bewegung. Dabei werden sowohl spezifische Fertigkeiten erlernt, als auch die individuelle Ausdrucksfähigkeit gestärkt, sowie die Sozial- und Selbstkompetenz gefördert. (Berger et al. 2002)

Menschenbild und Klientel

Die Rhythmik erfasst die Menschen ganzheitlich. Der Mensch wird in seinem gesamten Kontext gesehen und die aktuelle Lebenslage und Stimmung wird berücksichtigt (vgl. Frohne-Hagemann, 1981).

Die Rhythmik eignet sich für Menschen aller Altersstufen. Die Gruppengrössen variieren je nach Setting von Einzelunterricht bis zu grösseren Gruppen.

Methoden und Therapieziele

Die Ziele definieren sich je nach Klientel, unter Einbezug der vorhandenen Ressourcen und Bedürfnisse. Sie können in den folgenden Bereichen sein:

- Wahrnehmungsförderung
- Förderung der sozialen Kompetenz und der sozialen Interaktion
- Kreativitätsförderung
- Musik und Bewegung spüren und differenziert wahrnehmen
- Grundbegriffe von Körper, Musik und Bewegung erleben und erkennen
- Persönlicher Ausdruck

Die Methoden sind ziel- und prozessorientiert (ebd.)

Arbeitsfelder

Oft ist die Rhythmik in der Schule als Fachunterricht integriert. Sie wird auch in Heimen, Sonderschulen, Sprachheilkindergärten und Musikschulen angeboten. Für Kleinkinder und deren Eltern, sowie Erwachsene und Senioren gibt es Praxen, in denen freiberuflich gearbeitet wird. Für ältere Menschen wird die Rhythmik auch in Pflegeheimen oder Quartiertreffs angeboten (ebd.).

Forschungsstand

Medizinisch erforscht sind vor allem rhythmische Grundmuster, nach denen wir leben. Seien es Tages-, Jahres-, Arbeits- oder Schlaf-Wach-Rhythmen und deren Unterschiede in verschiedenen Kulturen.

Allerdings spielen in der Rhythmik sehr viele psycho-soziale Gegebenheiten mit ein, so dass eine objektive Studie schwierig ist (ebd.).

2.7.4. Tanztherapie & Tanzpädagogik

Definition

Die Definition des Berufsverbandes der Tanztherapeutinnen in Deutschland (n.d.) lautet: «Tanztherapie ist künstlerische und körperorientierte Psychotherapie. Sie beruht auf dem Prinzip der Einheit und Wechselwirkung körperlicher, emotionaler, psychischer, kognitiver und sozialer Prozesse.»

Wigman und Graham sehen den Tanz als eine Möglichkeit, seine Persönlichkeit zu verwirklichen und Zuständen und Gefühlen individuellen Ausdruck zu verleihen (vgl. Willke, 2007). Auch für Schoop ist der Tanz das ideale Medium um alle menschlichen Zustände, Gefühle und Begebenheiten auszudrücken. Die Therapie ist ein dialogischer Prozess wechselseitiger Wahrnehmung zwischen Therapeutin und Patient. (ebd.)

Menschenbild und Klientel

In der Tanztherapie werden alle Altersgruppen berücksichtigt. Sie ist für Menschen mit psychosomatischen und psychischen Erkrankungen sowie psychotischen Erscheinungsformen geeignet. Die Therapie kann einzeln oder in Gruppen, als Paar- oder Familientherapie stattfinden (vgl. Klein, (n.d.)).

Der Tanz gilt als eine der ältesten und ersten Formen des menschlichen Ausdrucks. Der Tanz bietet eine für alle greifbare und erfahrbare Möglichkeit der Bewältigung und Heilung von Leiden (vgl. Willke, 2007).

Methoden und Therapieziele

Das Konzept der Wahrnehmung spielt eine zentrale Rolle. Wichtige Komponenten sind die Körper-, Bewegungs- und Gefühlswahrnehmung, welche zur Veränderung beitragen können. Nur durch die Fähigkeit, wahrzunehmen kann der Patient relevante Körperempfindungen, Gefühle, Haltungen, Szenen und Bewegungen einordnen, steuern und regulieren. Die Selbst-, sowie Fremdwahrnehmung sind wichtige Bestandteile der Wahrnehmungsarbeit. Der Zusammenhang zwischen Wahrnehmung und Bewegung konnte neurologisch belegt werden.

Die Tanztherapie ist Lern- und Übungszentriert (ebd.). Durch das individuelle Arbeiten der Therapeutin mit der Patientin, ist es schwierig allgemeine Methoden und Techniken zu formulieren.

Durch die Wechselwirkung zwischen dem non-verbalen Medium Tanz und dem verbalen Medium Sprache können verschiedene Ziele erreicht werden. Der deutsche Berufsverband der Tanztherapeutinnen (n.d.) definiert folgende übergeordnete Ziele:

- Wiedererlangung, Erhaltung und Förderung der Gesundheit und Lebensqualität der Patientinnen und Patienten
- die Symptome beheben, reduzieren und/oder ein Umgang damit zu erlangen.

Unterziele sind:

- Erwerb neuer Möglichkeiten von Beziehungsgestaltung und Handlungskompetenz
- Verwirklichung individueller Bedürfnisse im Einklang mit sozialer Kompetenz
- Förderung der Körperwahrnehmung und Entwicklung eines realistischen Körperbildes als Grundlage eines adäquaten Selbsterlebens und einer angemessenen Fremdwahrnehmung
- Stärkung von Selbstwertempfinden und Selbstwirksamkeit durch bewusste Anknüpfung an Ressourcen

- Verbesserung der sozialen, körperlichen und seelischen Stabilisierungs- und Regulationskompetenz
- Erweiterung des Bewegungsrepertoires im Sinne der nachreifenden Ich-Entwicklung und zur Verbesserung der Problemlösefähigkeit
- Bearbeitung von emotionalen Erlebnisinhalten
- Bearbeitung von intra- und interpsychischen Konflikten und strukturellen Defiziten
- Förderung der authentischen Bewegung und des selbstbestimmten Ausdrucks

Methoden der verbalen Prozessführung sind Zuhören, Empathie ausdrücken, partielles Engagement ausdrücken, selektive Offenheit praktizieren, intermodale Transformation anleiten, deuten, interpretieren, informieren und erklären. Die Methoden der Bewegungsführung sind verschiedene Formen von Improvisation, Exploration, Imitation, Ritualen, Bühnenarbeit, intermediale Transformationen, Aufmerksamkeitslenkung und geschlossene Bewegungsaufgaben (vgl. Willke, 2007).

Arbeitsfelder

Gearbeitet wird in Kliniken für Psychiatrie und Neurologie, Kliniken für psychosomatische Medizin, Suchtkliniken, Tageskliniken, Heil- und sonderpädagogischen Einrichtungen, Vor- und Nachsorgeeinrichtungen, Beratungsstellen und Privaten Praxen für Tanztherapie (Berufsverband der Tanztherapeutinnen in Deutschland, n.d.).

Forschungsstand

In der modernen Säuglingsforschung gilt die therapeutische Beziehung als wichtigster Wirkfaktor (vgl. Dornes, 2001). Die Tanztherapie stützt sich zudem auf psychotherapeutische Arbeiten und auf die spezifischen Wirkfaktoren nach Klaus Grawe, welche Ressourcenaktivierung, Problembewältigung, Problemaktualisierung und Klärung sind (vgl. Grawe, 1998).

Die Tanztherapie hat einen grossen Legitimationsdruck, trotz unzähliger Artikel zur Körperpsychotherapie, in der die Tanztherapie eingeschlossen ist. Es besteht Anspruch auf eine methodologische valide Forschung, die aufgrund der Gegensätzlichkeit von Kunst und Wissenschaft nicht geboten werden kann (vgl. Berrol, 2000). Deshalb gibt es in der Tanztherapie keine Forschungen, welche den Ansprüchen von Effizienznachweisen genügen (vgl. Willke, n.d.).

2.7.5. Psychomotoriktherapie

Definition

Für die Psychomotoriktherapie gibt es verschiedene Definitionen. Dies ist nach Krus (2004) «Ausdruck einer sich ständig weiterentwickelnden Konzeptionsbreite aber auch -verschiedenheit» (S. 15). Es fehlt eine einheitliche und allgemeine Definition des Begriffs «Psychomotoriktherapie» (vgl. Reichenbach, 2010).

Nach Kiphard (1994, zitiert nach Zimmer, 2012, S.17) ist Psychomotoriktherapie «eine ganzheitlich-humanistische, entwicklungs- und kindgemässe Art der Bewegungserziehung.»

Renate Zimmer (2012) definiert Psychomotoriktherapie wie folgt: «Psychomotorik beschreibt die funktionelle Einheit psychischer und motorischer Vorgänge, die enge Verknüpfung des körperlich-motorischen mit dem geistig-seelischen.» (S. 22)

Menschenbild und Klientel

Das Menschenbild stützt sich auf das humanistische Menschenbild nach Carl Rogers. Das heisst jeder Mensch strebt nach Autonomie und Selbstverwirklichung und nach einer Sinn- und Zielorientierung. Das Bestreben nach Autonomie und Selbständigkeit wird als wesentliches Merkmal kindlicher Entwicklung angesehen. Der Mensch wird aus einer ganzheitlichen Sicht im bio-psycho-sozialen Kontext gesehen (vgl. Zimmer, 2012).

In die Psychomotoriktherapie kommen Kinder mit einer Entwicklungsverzögerung, welche sich auf die Motorik und sozio-emotionale Kompetenz auswirkt. Psychomotorische Förderung kann in der gesamten Lebensspanne durchgeführt werden (vgl. Reichenbach, 2010).

Methoden und Therapieziele

Die Therapieziele variieren je nach Kind, sie beinhalten nach Zimmer (2012)

- Förderung der Eigentätigkeit des Kindes und Anregung zum selbständigen Handeln
- Erweiterung der Handlungskompetenz und Kommunikationsfähigkeit
- Stärkung der Selbstwahrnehmung
- Dem Kind Erfahrungen bieten, sich als kompetent und selbstwirksam zu erleben und eigene Ressourcen kennen zu lernen

Nach Kuhlenkamp (2017) wird die Persönlichkeitsentwicklung als übergreifendes Ziel angesehen.

Die Therapie ist ressourcenorientiert und Methoden können übungs-, erlebnis- oder handlungszentriert sein (ebd.).

Arbeitsfelder

Die Psychomotoriktherapie findet meistens in Regel- und Sonderschulen oder in einer Therapiestelle angegliedert, an Schulen statt. Vereinzelt wird auch in freiberuflichen Praxen gearbeitet.

Forschungsstand

Da die Psychomotorik kein einheitliches Konzept oder standardisierte Stundenabläufe hat, ist es sehr schwierig, die Wirksamkeit zu messen. Forschungen existieren vor allem zur Bedeutung der Bewegung im Bezug zur Entwicklung. Eine Studie hat ergeben, dass Kindergartenkinder nach einer Psychomotoriktherapie Veränderungen im Selbstkonzept zeigen (vgl. Ruploh, Martzy, Bischoff, Matschulat & Zimmer, 2013, zitiert nach Kuhlenkamp, 2017). Die Frage was genau wirkt, kann nicht abschliessend beantwortet werden. Die Psychomotorik stützt sich auf die spezifischen und vor allem unspezifischen Wirkfaktoren der Psychotherapie. Die unspezifischen Faktoren sind solche, die keine spezifische Technik oder keinen speziellen therapeutischen Ansatz bedingen. Der Bedeutsamste darin ist die therapeutische Beziehung (vgl. Hölter, 2011, zitiert nach Kuhlenkamp, 2017).

2.7.6. Vergleich

Da die Psychomotoriktherapie unter anderem aus der Rhythmik und dem Tanz entstanden ist, gibt es viele Gemeinsamkeiten im Bezug zum Menschenbild und der Arbeitsweise. Auch in der Rhythmik und der Musiktherapie wird der Mensch ganzheitlich aus einer bio-psycho-sozialen Perspektive betrachtet und aktuelle Lebensumstände werden berücksichtigt. Die Klientel unterscheidet sich darin, dass die musikalische Früherziehung nur kleine Kinder fördert. Auch in der Psychomotoriktherapie sind es vor allem Kinder. Die Musiktherapie, die Rhythmik und die Tanztherapie richten sich an Menschen aller Altersstufen.

Die Therapieziele werden bei allen Formen, unter Einbezug der Ressourcen, individuell ausgesucht. Gemeinsam ist der non-verbale Zugang zu den Emotionen über Musik oder Bewegung. Oft werden die Wahrnehmungsförderung und der Umgang oder die Heilung von Defiziten oder Leiden als Therapieziele genannt. In der musikalischen Früherziehung und der Psychomotoriktherapie wird zusätzlich die Grob- und Feinmotorik gefördert.

Die Unterschiede liegen darin, dass die Rhythmik und die musikalische Früherziehung eher pädagogisch sind und die Musik-, Tanz- und Psychomotoriktherapie pädagogisch-therapeutisch. Auch das Arbeitsfeld unterscheidet sich darin, dass die Rhythmik und die Psychomotoriktherapie oft an öffentlichen Schulen angegliedert sind und die anderen Therapien in spezifischen Einrichtungen oder freiberuflichen Praxen stattfinden.

Studien gibt es vor allem in Bezug auf die Wirkung von Musik allgemein, nicht aber spezifisch auf die verschiedenen Berufsgruppen. Viele stützen sich auf psychotherapeutische, unspezifische Wirkfaktoren, wie die therapeutische Beziehung oder die spezifischen Wirkfaktoren nach Grawe. Gemeinsam haben sie alle, dass sie sich in der immer stärker werdenden Leistungsgesellschaft einem Legitimationsdruck stellen müssen, da die Wirkung nicht spezifisch erwiesen ist. Oft sind Verbesserungen subjektiver Natur und können nicht direkt gemessen werden. Gerade weil mit den Emotionen und Gefühlen gearbeitet wird, können diese nur durchs Individuum ausgedrückt und nicht evidenzbasiert gemessen werden. Durch Forschung würden kreative Berufe mehr Anerkennung erhalten.

3. PLANUNG DES PROJEKTS

Die vorliegende Bachelorarbeit ist eine Entwicklungsarbeit, in welcher der Einsatz von Musik in der Psychomotoriktherapie untersucht wird. Mittels eines Projekts im Berufsalltag wurden verschiedene, selbsthergestellte Instrumente auf ihren Einsatz in der Psychomotoriktherapie getestet.

Durch einen gemischt qualitativ-quantitativen Fragebogen werden die Erfahrungen und die Meinung aller Teilnehmenden schriftlich festgehalten, ausgewertet und diskutiert.

Mit wissenschaftlicher Literatur wurde die Wirkung von Musik auf den Menschen erfasst und in Zusammenhang mit dem Projekt gebracht.

Um eine möglichst umfassende Stichprobe zu erhalten und alle Psychomotoriktherapeutinnen des Kantons Luzern zu erreichen, wurde Kimon Blos, Leiter der regionalen Schuldienste von Luzern angefragt, eine Mail zu versenden. Während der Anmeldefrist wurde der Fragebogen erstellt und die Auswahl der Instrumente getroffen. Diese herzustellen war der nächste Schritt. Die Idee war Boomwhakers und Soundshapes zu verteilen, da diese viele Spielmöglichkeiten bieten und relativ günstig sind. Zehn Sets Boomwhakers und fünf Sets Soundshapes konnten gratis vom Musikpunkt Alpenquai zur Miete bezogen und anschließend von den Teilnehmerinnen zu einem vergünstigten Preis gekauft werden.

Das Ziel ist eine Instrumentenkiste mit einfachen Instrumenten herzustellen, welche für den Gebrauch in der Therapie kostengünstig hergestellt werden können.

Dreizehn Therapeutinnen aus acht Therapiestellen haben für dieses Projekt zugesagt.

3.1. Auswahl und Herstellung der Instrumente

Im folgenden Abschnitt wird aufgezeigt, wie schrittweise die Instrumente kennengelernt, ausgewählt und hergestellt wurden.

3.1.1. Besuch bei Boris Lanz

Ein Treffen mit dem Instrumentenbauer und -tüftler Boris Lanz lieferte einen Überblick über mögliche Instrumente. Durch die Besichtigung seiner Werkstatt und die wertvollen Tipps im Umgang mit verschiedenen Materialien konnte eine Auswahl von Instrumenten getroffen und zum Teil direkt vor Ort hergestellt werden. Deshalb stammen sehr viele Anleitungen zu den Instrumenten von ihm.

3.1.2. Entscheidung für bestimmte Instrumente

Die Kriterien der Musiktherapie aus dem Buch von Sandra Lutz Hochreutener (2009) halfen bei der Entscheidung, welche Instrumente eingesetzt werden. Lutz Hochreutener unterteilt die Instrumente in Geräusch-, Klang-, Melodie-, Rhythmus- und Harmonieinstrumente. Zusätzlich müssen sie eine Bandbreite an verschiedenen Spielbewegungen und Formen aufweisen, leicht spielbar sein und eine befriedigende Tonqualität erzeugen. Vielfältige Dynamiken müssen spielbar sein. Das Instrumentarium sollte sowohl stabil gebaute als auch zarte und zerbrechliche Instrumente beinhalten. Schon Mary Priestley, welche als Begründerin der psychoanalytischen Musiktherapie galt, unterschied zwischen Stabspielinstrumenten, Fellinstrumenten, Perkussion, Saiten-, Blas- und Tasteninstrumenten. Sie sagt, dass in jedem Therapieraum mindestens zwei von jeder Sorte vorhanden sein sollten (vgl. Decker-Voigt et al. 2008). Die Entscheidung für die Kriterien von Lutz-Hochreutener (2009) fiel, da diese aktueller sind und mehr Unterteilungen bieten. Um eine möglichst breite Auswahl an Instrumenten zu haben, wurde darauf geachtet, dass nicht nur ein Instrument pro Kategorie in der Musikbox ist.

Um einen Überblick über die Kriterien zu erhalten, wurde in Anlehnung an Lutz-Hochreutener (2009) eine Tabelle angefertigt, in der die ausgewählten Instrumente und ihre Zuordnung ersichtlich sind. Diese ist im Band 2 (Holzmann & Thürig, 2018) abgelegt.

Folgende Instrumente wurden unter Berücksichtigung der Kriterien für das Entwicklungsprojekt ausgewählt:

Kazoo

Abb. 4: Kazoo.

Donnerrohr

Abb. 5: Donnerrohr.

Mini Gitarre

Abb. 6: Mini Gitarre.

Fröschli

Abb. 7: Fröschli.

Shaker

Abb. 8: Shaker.

Kastaniette

Abb. 9: Kastaniette.

Löffel

Abb. 10: Löffel.

Teller mit verschiedenen Schlägeln

Abb. 11: Teller mit verschiedenen Schlägeln.

Mawikli

Abb. 12: Mawikli.

Soundshapes

Abb. 13: Soundshapes.

Boomwhakers

Abb. 14: Boomwhakers.

3.1.3. Herstellung Instrumente

Die meisten Instrumente konnten in relativ kurzer Zeit und mit wenig Aufwand hergestellt werden. Einzig das Donnerrohr gab mehr zu tun als ursprünglich gedacht, da der Kleister immer wieder trocknen musste.

3.2. Herstellung Instrumentenbüchlein

Da einige Therapeutinnen in ihren Anmeldungen geschrieben haben, dass ihnen oft die Ideen fehlen, um Musik zu verwenden, entstand der Gedanke, als Hilfe ein Instrumentenbüchlein anzufertigen. Dieses soll Anregungen geben, welche ausgearbeitet, abgeändert oder erweitert werden können. Die Improvisation und das Experimentieren mit den Instrumenten soll weiterhin Bestandteil bleiben. Bezüge zwischen den Anregungen und dem Lehrplan 21 zeigen die drei wichtigsten geförderten Kompetenzen aus den verschiedenen Fachbereichen auf.

Zusätzlich soll das Büchlein einen Überblick über die verschiedenen Instrumente bieten, Bastelanleitungen beinhalten und Fördermöglichkeiten und -bereiche aufzeigen. Diese Förderbereiche wurden durch den Fragebogen ermittelt und im Ideenbüchlein ab vier Nennungen aufgeführt.

3.3. Planung Fragebogen

Der Fragebogen ist in Anlehnung an das Buch von Rolf Porst (2014) gestaltet. Folgende Inhalte sollen durch die Befragung erhoben werden.

- Welchen Stellenwert hat und hatte die Musik in der jeweiligen Ausbildung zur Psychomotoriktherapeutin?
- Welche Möglichkeiten sehen die befragten Psychomotoriktherapeutinnen, um in der Ausbildung den Einsatz von Musik in der Therapie näher zu bringen und besser zu vermitteln?
- Welche Einsatzmöglichkeiten der einfachen, kostengünstigen Instrumente in der Psychomotoriktherapie finden die an unserem Projekt teilnehmenden Therapeutinnen?
- Welche Entwicklungsbereiche können durch den Einsatz von einfachen, kostengünstigen Instrumenten in der Psychomotoriktherapie gefördert werden?
- Welche der hergestellten Instrumente sind bei den Therapeutinnen am beliebtesten, zeigen die höchste Brauchbarkeit und finden bei den Kindern das grösste Interesse?

Um die Auswertung des Fragebogens zu vereinfachen wurden möglichst quantitative Fragen gestellt. Die qualitativen Fragen dienen der Erfassung zur Ausbildung, den Verwendungsmöglichkeiten der Instrumente und sonstigen Anregungen.

3.4. Erhebungs- und Auswertungsmethoden des Fragebogens

Mittels Excel-Tabellen sind verschiedene Aussagen aus den Fragebogen miteinander in Bezug gesetzt. Die Resultate sind in Diagrammen dargestellt.

Eine Sammlung aller qualitativen Antworten in einer Word-Datei ist die Grundlage des Ideenbüchleins.

4. ERGEBNISSE UND EVALUATION DES PROJEKTS

Die Fragebogen wurden an 13 Therapeutinnen aus dem Kanton Luzern verteilt. Davon wurden 12 zurückgegeben und ausgewertet. Unter den Teilnehmerinnen haben sechs ihren Abschluss an der HfH gemacht, zwei am HPS Zürich, drei in Basel und eine Person in Marburg (siehe Abb. 15). Durch die kleine Anzahl der Teilnehmenden ist die Umfrage nicht repräsentativ und die Aussagen und Vorschläge können als Anregung betrachtet werden. Die vollständig dargestellten Resultate sind im Band zwei der Bachelorarbeit einzusehen (Holzmann & Thürig, 2018).

Abb. 15: Ausbildungsort Teilnehmerinnen.

4.1. Resultate zu Ausbildungsort und Stellenwert der Musik in der Ausbildung

Aus den Ergebnissen zum Ausbildungsort und dem damit verbundenen Stellenwert der Musik in der Ausbildung (siehe Abb. 16) geht hervor, dass in der Ausbildung in Basel, am Institut für Bewegungspädagogik (GDS/IfB), die Musik den grössten Stellenwert hatte (gross bis sehr gross). Gefolgt vom Heilpädagogischen Seminar Zürich (gross), Marburg (gering) und zum Schluss der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich (sehr gering bis gering).

Abb. 16: Stellenwert der Musik in der Ausbildung.

Module, an die sich die Teilnehmenden aus Basel erinnern konnten, waren die Klavierimprovisation und Improvisation an Orff-Instrumenten (Bewegungsbegleitung), die Rhythmik, Musik und Bewegung, Stimmbildung (improvisieren mit der Stimme, einfache Chorlieder, Körper als Instrument), allgemeine Musiklehre und Freifächer wie Modern Dance.

Am Heilpädagogischen Seminar Zürich waren es die Module Klavierimprovisation, Bewegungsbegleitung am Klavier, Modern Dance, Eutonie, Improvisation mit der Stimme, Tanz und Instrumentenbau.

In Marburg gab es keine Module zum Einsatz von Musik, da die Grundlagen aus der Sportwissenschaft kommen.

An der Hochschule für Heilpädagogik wurden keine festen Module genannt. Es gibt Wahlmodule wie Klavierimprovisation, Stimmbildung, Musik als Unterstützung, Bodypercussion und Rhythmik. Zudem gab es eine Sonderwoche Tanzen und einige Lektionen zum Thema Musik mit Gruppen. In einigen Jahrgängen wurde ein Bewegungsprojekt mit Bezug zur kindlichen Entwicklung durchgeführt.

4.2. Resultate zum möglichen Einsatz der Musik in der Ausbildung

Um die Musik weiterhin in der Ausbildung zur Psychomotoriktherapeutin anzubieten, wurde oft genannt, dass die Improvisation auf einem Instrument sehr wichtig sei. Es sollten Fächer wie Klavierimprovisation, Bewegungsbegleitung, Rhythmik oder Musik und Bewegung als fester Bestandteil im Stundenplan integriert werden. Auch Module aus der Musiktherapie oder theoretisches Hintergrundwissen zur Bedeutung der Musik sind sinnvoll. Dabei ist die Musik ein wichtiges Medium der Selbsterfahrung und des Selbstausdrucks. Wichtig hierbei ist, die Musik nicht mit Leistung zu verknüpfen, sondern Hemmschwellen abzubauen. Auch

sollten andere persönliche Bewegungserfahrungen wie Modern Dance, Ausdruckstanz oder Thai-Chi angeboten werden. Wünschenswert ist ein Angebot zum Erlernen von Begleitinstrumenten im Einzelunterricht. Ebenfalls interessant ist die Möglichkeit konkrete Übungsbeispiele mit Kindergruppen durchzuführen.

Auch besteht vereinzelt die Meinung, dass ein pädagogischer Bachelorabschluss dem Psychomotoriktherapie-Studium vorausgehen sollte und die Psychomotoriktherapie als Master angeboten werden sollte.

Auffällig bei den Daten ist, dass Therapeutinnen aus Basel und der HPS eher Wert auf die Selbst- und Körpererfahrung durch Musikimprovisation oder Tanz legen. Von Therapeutinnen mit HfH-Abschluss wurden konkrete Beispiele genannt, wie die Musik eingesetzt und ausprobiert werden kann. Alle Teilnehmerinnen haben sich zu diesem Punkt geäußert, dies zeigt, dass es ein Anliegen ist, die Musik im Curriculum zu integrieren.

4.3. Resultate zu Einsatzmöglichkeiten der Instrumente in der Psychomotoriktherapie

Die Einsatzmöglichkeiten werden im «Ideenbüchlein für den Einsatz von Musik in der Psychomotoriktherapie», welches im Anhang zu finden ist ausgeführt. Die genannten Einsatzmöglichkeiten basieren auf subjektiven Aussagen der Teilnehmerinnen und können beliebig erweitert oder abgeändert werden.

4.4. Resultate zur Förderung bestimmter Entwicklungsbereiche

Die vier untersuchten Entwicklungsbereiche sind zur Darstellung der Ergebnisse getrennt aufgeführt. Die zusammengefasste Beurteilung des jeweiligen Förderbereichs umfasst die Instrumente, welche mindestens vier Mal genannt wurden. In Band 2 der Bachelorarbeit (Holzmann & Thürig, 2018) sind die vollständigen Rohdaten mit Tabellen und Diagrammen einsehbar.

4.4.1. Resultate zur Förderung im motorischen Bereich

Die Resultate zur Förderung im motorischen Bereich durch die Instrumente, werden in Abb. 17 dargestellt und in diesem Kapitel erläutert.

Werden die Aussagen zur Förderung grobmotorischer Kompetenzen durch den Einsatz von Instrumenten miteinander verglichen, fällt auf, dass die Soundshapes mit Abstand das meistgenannte Instrument sind (zehn Nennungen). Anschliessend folgen die Boomwhakers (sieben Nennungen). Gleichauf sind das Donnerrohr, die Shaker und die Löffel mit jeweils sechs Nennungen. Die restlichen Instrumente (Kazoo, Mini Gitarre, Fröschli, Kastaniette, Teller und Mawikli) wurden lediglich ein bis drei Mal erwähnt.

Die Fördermöglichkeiten durch Instrumente in der Feinmotorik werden wie folgt eingeschätzt. Die Mini Gitarre und die Kastaniette werden zehn Mal genannt. Anschliessend folgt mit acht Nennungen das Fröschli und mit sieben Nennungen das Mawikli. Die Soundshapes und die Teller wurden jeweils sechs Mal genannt. Vier Mal erwähnt wurden das Kazoo, das Donnerrohr und die Löffel. Die Boomwhakers wurden drei Mal genannt und die Shaker zwei Mal.

Im Bereich der Bewegungsplanung stehen die Soundshapes mit sechs Nennungen an oberster Stelle. Gleich darauf folgen die Boomwhakers mit fünf Nennungen. Das Kazoo und der Shaker wurden jeweils vier Mal erwähnt. Drei Mal genannt wurden das Fröschli, die Kastaniette und die Löffel. Sowohl das Donnerrohr als auch die Teller und das Mawikli wurden zwei Mal genannt.

Für den grobmotorischen Bereich werden grössere Instrumente, wie die Soundshapes, Boomwhakers, Donnerrohr, Shaker und die Löffel eingesetzt. Für die Förderung der Feinmotorik werden die kleineren Instrumente, wie Mini Gitarre, Fröschli und das Mawikli, aber auch eher grössere wie Teller und Soundshapes gebraucht. Die Bewegungsplanung wird am meisten durch die Boomwhakers und Soundshapes gefördert. Auch der Shaker und das Kazoo wurden genannt.

Abb. 17: Fördermöglichkeiten motorischer Bereich.

4.4.2. Resultate zur Förderung der Wahrnehmungsbereiche

Die folgenden Ergebnisse werden in Abb. 18 dargestellt. Zur Förderung der visuellen Wahrnehmung wurden die Soundshapes am häufigsten genutzt (sechs Nennungen). Fünf Mal erwähnt wurden die Boomwhakers. Darauf folgen die Mini Gitarre, das Fröschli und die Teller mit jeweils drei Nennungen. Das Donnerrohr, die Kastaniette, die Löffel und das Mawikli wurden zur Förderung der visuellen Wahrnehmung jeweils zwei Mal genannt. Der Shaker und das Kazoo wurden nie genannt.

In Bezug auf die auditive Förderung wurden das Donnerrohr, die Soundshapes und die Boomwhakers jeweils neun Mal genannt. Darauf folgt das Kazoo mit acht Nennungen. Sieben Mal erwähnt wurden der Shaker und die Löffel. Die Mini Gitarre, das Fröschli, die Kastaniette und die Teller wurden jeweils sechs Mal genannt. Das Mawikli wurde mit fünf Nennungen am wenigsten für die auditive Förderung eingesetzt.

Beim Vergleich der Instrumente in Bezug auf die taktil-kinästhetische Förderung werden die Boomwhakers mit sechs Nennungen am meisten verwendet. Fünf Mal genannt wurde die Kastaniette. Darauf folgen die Mini Gitarre, das Fröschli, die Löffel und das Mawikli mit vier Nennungen. Drei Mal erwähnt wurden das Donnerrohr, die Teller und die Soundshapes. Mit jeweils einer Nennung wurden das Kazoo und der Shaker am wenigsten für die taktil-kinästhetische Förderung eingesetzt.

Die kinästhetische Wahrnehmung wurde mit den Boomwhakers am häufigsten gefördert (fünf Nennungen). Das Kazoo und das Donnerrohr wurden jeweils drei Mal genannt. Darauf folgen die Kastaniette und die Teller mit jeweils zwei Nennungen. Die restlichen Instrumente (Mini Gitarre, Fröschli, Shaker, Löffel, Mawikli und Soundshapes) wurden alle ein Mal erwähnt.

Das Donnerrohr, der Shaker und die Boomwhakers wurden für die Förderung der vestibulären Wahrnehmung am häufigsten (dreimal) genannt. Das Mawikli und die Soundshapes folgen mit jeweils zwei Nennungen. Das Kazoo, die Mini Gitarre, das Fröschli, die Kastaniette, die Löffel und die Teller wurden jeweils nur ein Mal erwähnt.

Für den Förderbereich der Aufmerksamkeit und Konzentration wurden die Soundshapes am häufigsten genannt (acht Nennungen). Das Donnerrohr und die Boomwhakers wurden jeweils sieben Mal erwähnt und das Fröschli und die Kastaniette sechs Mal. Darauf folgt der Shaker mit fünf Nennungen. Die Mini Gitarre und das Mawikli wurden jeweils von vier Personen für die Förderung von Aufmerksamkeit und Konzentration verwendet. Das Kazoo und die Teller wurden drei Mal erwähnt und die Löffel lediglich zwei Mal.

Mit allen Instrumenten kann die auditive Wahrnehmung geschult werden. Zur visuellen Förderung wurden vor allem die Soundshapes und Boomwhakers genannt. Bei der taktil-

kinästhetischen wurden überwiegend die Boomwhakers und die Kastaniette, sowie die Mini Gitarre, das Fröschli, die Löffel und das Mawikli genannt. In der kinästhetischen Wahrnehmung wurden nur die Boomwhakers oft genannt. Die vestibuläre Wahrnehmung wurde nur vereinzelt erwähnt. Zur Förderung der Aufmerksamkeit und Konzentration dienen die Soundshapes, Boomwhakers, das Donnerrohr, das Fröschli, die Kastaniette, der Shaker, die Mini Gitarre und das Mawikli.

Abb. 18: Fördermöglichkeiten Wahrnehmungsbereiche.

4.4.3. Resultate zur Förderung der Grafomotorik

Die von den Teilnehmerinnen genannten Fördermöglichkeiten in der Grafomotorik beschränken sich auf die Förderung der Grundlagen der Grafomotorik (siehe Abb. 19). Die Mini Gitarre, das Fröschli und die Soundshapes wurden vier Mal genannt, die Kastaniette und das Mawikli drei Mal. Ein Mal genannt wurden das Kazoo, das Donnerrohr und der Shaker. Die Teller wurden nie für die Förderung der Grafomotorik verwendet.

Es ist schwierig, den grafomotorischen Bereich mit Instrumenten zu fördern. Die Mini Gitarre, das Fröschli und die Soundshapes wurden genannt, um Grundlagen des Schreibens zu erwerben. Vereinzelt wurden auch die anderen kleinen Instrumente genannt.

Abb. 19: Fördermöglichkeiten Grafomotorik.

4.4.4. Resultate zur Förderung des sozial-emotionalen Bereichs

Die folgenden Ergebnisse werden in Abb. 20 dargestellt. Die Fördermöglichkeiten im sozial-emotionalen Bereich wurden in Anlehnung an Ledl (2003) in die drei Bereiche emotionale Stabilität, Sozialverhalten und Lern- und Arbeitsverhalten unterteilt.

Die Förderung der emotionalen Stabilität mit dem Donnerrohr wurde elf Mal genannt. Die Soundshapes wurden sieben Mal und das Kazoo sechs Mal eingesetzt. Vier Mal genannt wurden jeweils die Mini Gitarre, der Shaker, die Löffel, die Teller, das Mawikli und die Boomwhakers. Die Kastaniette wurde drei Mal genannt und das Fröschli zwei Mal.

Das Sozialverhalten wurde von neun Teilnehmerinnen mit den Soundshapes gefördert. Die Boomwhakers wurden dafür sieben Mal eingesetzt. Sechs Mal genannt wurden das Donnerrohr und der Shaker. Darauf folgen das Kazoo und das Mawikli mit jeweils vier Nennungen und die Löffel mit drei Nennungen. Die Mini Gitarre, das Fröschli und die Soundshapes wurden jeweils zwei Mal genannt und die Kastaniette ein Mal.

Im Bereich der emotionalen Stabilität wird das Donnerrohr von fast allen Teilnehmerinnen genannt, von einigen noch die Soundshapes, das Kazoo, die Mini Gitarre, der Shaker, die Löffel, Teller, das Mawikli und die Boomwhakers.

Zur Verbesserung des Sozialverhaltens wurden die Soundshapes, Boomwhakers, der Shaker, das Donnerrohr, das Kazoo und das Mawikli eingesetzt. Zur Förderung des Lern- und

Arbeitsverhaltens wird das Mawikli, die Boomwhakers, die Soundshapes, die Teller, die Mini Gitarre und das Donnerrohr genannt.

Abb. 20: Fördermöglichkeiten sozial-emotionaler Bereich.

4.5. Resultate zur Bewertung der Instrumente

Es hat sich herausgestellt, dass sich die Beliebtheit, Brauchbarkeit und das Interesse der Kinder ziemlich miteinander decken (siehe Abb. 21). Die Beurteilungskriterien des Fragebogens wurden durch Zahlenwerte von eins bis sechs ersetzt, damit Noten ausgerechnet werden konnten. Am beliebtesten und brauchbarsten war das Donnerrohr. Die Kinder zeigten an diesem Instrument auch am meisten Interesse. Das Donnerrohr wurde bezüglich der Beliebtheit mit einer Note von 5,9, bezüglich der Brauchbarkeit mit 5,8 und bezüglich des Interesses der Kinder mit der Note 6 bewertet. Dies ergibt in der Gesamtbewertung eine 5,9. Am zweitbeliebtesten sind die Soundshapes mit einer Note von 5,1, in der Brauchbarkeit 5,2 und im Interesse der Kinder 5,3, was eine Gesamtnote von 5,2 ergibt. Auch die Boomwhakers (4,9) und das Kazoo (4,6) wurden relativ gut bewertet. Im Mittelfeld liegen das Mawikli mit 4,3 und die Löffel mit 4,1. Eher schlecht, mit einer Gesamtnote von 2,6, wurde das Fröschli bewertet. Ebenfalls ungenügend wurden die Teller (3,4), Mini Gitarre (3,4), Kastaniette (3,5) und der Shaker (3,8) benotet.

Abb. 21: Beliebtheit, Brauchbarkeit und Interesse.

4.6. Verbesserungsvorschläge zu den Instrumenten

Die Verbesserungsvorschläge beziehen sich vor allem auf die kleinen Instrumente, wie die Kastaniette, das Fröschli, das Mawikli und die Mini Gitarre. Die Teller und der Shaker wurden ebenfalls genannt. Bei den meisten wurde die Grösse und die fehlende Stabilität bemängelt. Somit sind sie schwierig bespielbar und nicht motivierend. Um die Instrumente interessanter zu machen, sollten sie schöner und lustvoller gestaltet werden. Andere Aussagen sind sehr subjektiv und wurden nur von einer Person genannt, deshalb wurden die Ideen eingeschränkt, auf diejenigen, welche öfters genannt wurden.

Die Verbesserungsvorschläge sind im «Ideenbüchlein für den Einsatz von Musik in der Psychomotoriktherapie» in der Bastelanleitung eingebaut (Holzmann & Thürig, 2018).

4.7. Weitere Resultate

Die Idee, eine Instrumentenkiste zu gestalten, ist bei allen Teilnehmerinnen gut angekommen. Instrumente aus einfachen Materialien herzustellen, wurde als positiv angesehen und rege die Kinder dazu an, zu Hause auf die Suche nach brauchbaren Materialien zu gehen. Weil die Instrumente selber hergestellt werden können, wird die Wertschätzung gesteigert. Die Kinder werden animiert, eigene Instrumente zu basteln.

Da die Instrumente in einer Kiste sind, sind sie immer griffbereit und gehen so nicht vergessen. Die Ideensammlung im Büchlein mit den Bastelanleitungen wurde ebenfalls geschätzt.

Viele Kinder zeigten zu Beginn viel Interesse an den Instrumenten und am Experimentieren, verloren das Interesse aber nach einiger Zeit. Allgemein hätten sie wenige Ideen, was man mit den Instrumenten machen könnte.

Eine Aussage zum Mawikli war, dass es vor allem bei Mädchen grossen Anklang fand. Sie haben es oft nachgebastelt und schön geschmückt. «Klein aber ohoo!» wurde hierzu geschrieben (Holzmann & Thürig, 2018, S. 77).

Mit Klängen und Geräuschen des eigenen Körpers wird gerne experimentiert. Durch grössere Instrumente und eigene Klänge wird die ganze Persönlichkeit der Kinder angesprochen. Diese bieten mehr Klangfarben, animieren zum Tanzen und motivieren zum Musizieren. Auch wurde erwähnt, dass viele Instrumente eher leise sind und Kinder Instrumente bevorzugen, die leise und laute Töne von sich geben und somit mehr Variationsmöglichkeiten bieten. Sie sind einfacher von der Handhabung her und lösen so weniger Frustration aus.

Eine kritische Stimme erwähnt, dass die Instrumente und deren Verwendungsideen sehr gut für den Einsatz im Kindergarten, in der Rhythmik oder für Musiklektionen in der Schule sind, die Musik in der Psychomotoriktherapie aber eine andere Aufgabe hat. Sie soll Bewegungs- und Buchstabenabläufe begleiten, Stimmungen untermalen oder die eigene Stimmung ausdrücken und verstärken.

Wichtig ist, die Teller gut zu kontrollieren, da bei einer Teilnehmerin kleine Teile abgebröckelt sind.

Ein oft erwähntes Anliegen ist, dass die Musik in der Psychomotoriktherapie nicht vergessen gehen und dessen Stellenwert in der Ausbildung dringend gesteigert werden sollte.

Folgende Aussage einer Teilnehmerin zeigt, dass die Musik von ihr in der Therapie nicht mehr gebraucht wurde und durch das Projekt wieder zum Einsatz kam.

Ich finde euer Projekt super und habe mich extra gemeldet, weil ich die Musik als solches in der Therapie nicht (mehr) oft brauche. Ich setze die Musik oft als Begleitmittel und Einsatz in Rollenspielen ein, aber die Musik wieder mal konkret zu thematisieren und damit zu arbeiten, fand ich toll. Ich finde es super, dass ihr uns die Instrumente gleich zur Verfügung gestellt habt und wir die (meisten) sogar behalten dürfen - vielen Dank!! (Holzmann & Thürig, 2018, S. 128)

4.8. Evaluation des Projekts

Grundsätzlich waren die Rückmeldungen zu dem Entwicklungsprojekt «Instrumentenkiste» positiv. Die Teilnehmerinnen schätzten die Vielfältigkeit und die einfache Herstellung der Instrumente. Die stets griffbereite Instrumentenkiste erinnerte die Teilnehmerinnen daran, die Musik (wieder) mehr in der Therapie einzusetzen. Häufig geht der Einsatz von Musik vergessen, da die Instrumente im Schrank verstaut werden.

Durch die Auswertung der Fragebogen wurde ersichtlich, dass vor allem stabilere und grössere Instrumente bevorzugt werden. Vermutlich, weil kleine Instrumente bei Kindern mit feinmotorischen Schwierigkeiten Frustration auslösen können. Ebenfalls wurde erwähnt, dass die kleinen Instrumente oftmals zu wenig stabil gebaut waren und dass der erzeugte Klang unbefriedigend war.

Eine dem Projekt vorausgehende Probephase wäre sinnvoll gewesen, um instabile, unbefriedigende und wenig interessante Instrumente zu verändern, auszutauschen und die Auswahl einzugrenzen. Durch die Optimierung der kleinen Instrumente hätte deren Einsatz gesteigert werden können. Eine Selektion der Rhythmusinstrumente hätte zu einer intensiveren Auseinandersetzung mit den vorhandenen Instrumenten beigetragen. Die Auswertung der Fragebogen sowie die Interpretation der Ergebnisse wären einfacher gewesen.

Die Ergebnisse des Projekts sind nicht repräsentativ und können nicht verallgemeinert werden. Es muss beachtet werden, dass die Teilnahme an dem Projekt freiwillig war und sich vermutlich nur Therapeutinnen angemeldet haben, die einen Bezug zur Musik haben. Die Aussagen können als Anregungen und Vorschläge angesehen werden.

Eine Person nahm am Projekt teil, obwohl sie sich mit der Musik bisher nicht wirklich auseinandergesetzt hat.

5. DISKUSSION

Auf den folgenden Seiten werden die quantitativen Untersuchungsergebnisse erläutert und zusammenfassend dargestellt. Die Hypothesen werden durch Einbezug der Erkenntnisse aus der theoretischen Auseinandersetzung und den Ergebnissen des Fragebogens betrachtet und die Fragestellung beantwortet. Abschliessend folgen eine kritische Reflexion des Arbeitsprozesses und eine Neueinschätzung der Fragestellung und der Hypothesen.

5.1. Beantwortung der Fragestellung durch Diskussion der Ergebnisse

Welches Potential der Musik kann in der Psychomotoriktherapie durch den Einsatz von einfachen Instrumenten genutzt werden?

Aus dieser Fragestellung wurden folgende Hypothesen abgeleitet. Durch die Diskussion der Hypothesen kann anschliessend die Fragestellung beantwortet werden.

Hypothese 1: Die verschiedenen Wirkungsweisen der Musik führen dazu, dass Musik ein gutes Medium zur Unterstützung und Förderung von Kindern in der Psychomotoriktherapie darstellt.

Durch die Analyse des Lehrplans 21 wurde ersichtlich, dass die Musik sehr gut als Mittel zur Förderung anderer Kompetenzen eingesetzt werden kann. Dies spricht dafür, dass sich eine verstärkte musikalische Förderung positiv auf die Leistungen in anderen Kompetenzen auswirken kann. Musik ist deshalb ein gutes Medium zur Unterstützung und Förderung verschiedener Bereiche in der Psychomotoriktherapie.

Viele verschiedene Studien untersuchen die unterschiedlichen Wirkungsweisen von Musik auf den Menschen. Sowohl die kognitive Leistungsfähigkeit (Intelligenzleistung, Denkleistung, Raumorientierung, mathematische Leistung, visuelle Funktionen) als auch motorische Leistungen scheinen durch das Hören von Musik oder das Spielen eines Instrumentes beeinflusst zu werden. Ebenfalls wird die Wirkungsweise von Musik auf basale Hirnregionen erwähnt, wodurch Emotionen wie Wut, Trauer, Furcht et cetera ausgelöst werden können.

Die Ergebnisse der Studien sind nicht einheitlich und konnten mehrheitlich nicht belegt werden, da zu viele Fehlerquellen vorhanden waren. Dennoch scheint Musik einen grossen Einfluss auf verschiedene Funktionen des menschlichen Gehirns zu haben. Die erwähnten Leistungen sind, auch oft Themengebiete der Psychomotoriktherapie, die in der Tabelle nach Ledl (2003) aufgeführt werden. So werden beispielsweise der motorische Bereich und verschiedene Wahrnehmungsbereiche gefördert.

Der oben erwähnte Einfluss von Musik auf Emotionen kann ebenfalls in Zusammenhang mit dem Raster in Anlehnung an Ledl (2003) gebracht werden. Demnach wird in der Psychomotoriktherapie auch der sozial-emotionale Bereich thematisiert und gefördert.

Die Erkenntnisse der Pädagogik, Psychotherapie und Musiktherapie in Bezug auf die Wirkung von Musik auf den Menschen sprechen ganz klar für den Einsatz von Musik in der Psychomotoriktherapie. So soll Musik den Menschen körperlich, geistig und emotional ansprechen. Durch musikalische Aktivitäten in der Gruppe kann soziales Verhalten eingeübt und das Selbstbewusstsein gestärkt werden. Durch Musik können Gefühle und Bedürfnisse nonverbal mitgeteilt werden und der Körper wird intensiver wahrgenommen. Somit findet eine motorische Aktivierung statt. Besonders für Kinder, die über die auditive Wahrnehmung am besten erreichbar sind, ist die Musik ein geeignetes Medium. Auch hier kann der Bezug zur Tabelle von Ledl (2003) gemacht werden. Sowohl der motorische Bereich als auch der Wahrnehmungsbereich und der sozial-emotionale Bereich werden durch diese Erkenntnisse thematisiert. Die vier wichtigen Elemente, die das therapeutische Handeln bestimmen, sind unbedingte Wertschätzung, Kongruenz, Wachheit und Momentzentrierung. Diese werden durch den Kontakt zum Kind über die Musik ohne Worte umgesetzt.

Abschliessend kann die Hypothese 1 bestätigt werden. Die Musik hat ein sehr grosses Potential in der therapeutischen und pädagogischen Praxis und dieses könnte auch gut genutzt werden. Werden die oben genannten Wirkungsfelder mit der Tabelle von Ledl (2003) in Zusammenhang gebracht, wird ersichtlich, dass durch den Einsatz von Musik alle vier Förderbereiche (motorischer Bereich, Wahrnehmungsbereich, Grafomotorik und sozial-emotionaler Bereich) angesprochen und gefördert werden können.

Hypothese 2: Einfache Instrumente können vielseitig genutzt werden und das Potential der Musik ausschöpfen.

Aus den Ergebnissen des Fragebogens, bezüglich der Fördermöglichkeiten der Instrumente, geht hervor, dass alle Instrumente vielseitig eingesetzt werden können.

Die gesamthaft ungenügend bewerteten Instrumente (Mini Gitarre, Fröschli, Shaker, Kastaniette und Teller), werden hier nicht mehr berücksichtigt. Sie weisen zwar vielseitige Fördermöglichkeiten auf, sind jedoch nicht ansprechend und müssten noch überarbeitet werden. Das Donnerrohr, welches am besten bewertet wurde, ist vor allem im sozio-emotionalen Bereich einsetzbar. Zudem wurde es für die Aufmerksamkeit und Konzentration, sowie grobmotorische Bewegungsabläufe genutzt. Die Soundshapes können im motorischen Bereich, zur Wahrnehmungsförderung, in der Grafomotorik und im sozio-emotionalen Bereich eingesetzt werden. Dies ist das einzige Instrument, welches in allen Förderungsbereichen genutzt wurde. Die Boomwhakers sind ebenfalls überall, ausser in der Grafomotorik vertreten. Das Kazoo wird für die Bewegungsplanung und im sozio-emotionalen Bereich für die emotionale Stabilität und das Sozialverhalten verwendet. Mit dem Mawikli wird die Feinmotorik, die taktil-kinästhetische Wahrnehmung, die Aufmerksamkeit und Konzentration, und der sozio-

emotionale Bereich gefördert. Durch die Löffel kann die Grobmotorik, die taktil-kinästhetische Wahrnehmung und die emotionale Stabilität gefördert werden.

Mit diesen Instrumenten ist jeder Förderbereich vertreten, ausser die vestibuläre Wahrnehmung. Ausserdem scheint es schwierig, mit Instrumenten die Grafomotorik zu fördern. Die Grundlagen zum Schreiben können geübt werden. Instrumente wie die Mini Gitarre oder das Fröschli wären dazu geeignet. Diese decken auch andere Förderbereiche ab, wurden jedoch ungenügend bewertet, da sie nicht stabil genug, eine zu geringe Tonqualität ausweisen und nicht ansprechend sind.

Zusätzlich zu den Förderbereichen nach Ledl (2003) kann durch die Improvisation mit verschiedenen Instrumenten die Kreativität angeregt und das innere Erleben nach Aussen gebracht werden.

Zusammenfassend kann die Hypothese bestätigt werden. Es ist möglich, wenige, einfache Instrumente für viele Förderbereiche der Psychomotoriktherapie einzusetzen.

5.2. Zusammenfassung

Durch die Analyse des Lehrplans 21 wurde herausgefunden, dass durch das Musizieren nicht nur Kompetenzen aus dem Fachbereich Musik gefördert werden. Gewisse Kompetenzen aus anderen Fachbereichen werden zum Teil stärker gefördert als Kompetenzen aus dem Fachbereich Musik.

Die Wirkung der Musik kann nicht abschliessend theoretisch belegt werden. Es gibt aber sehr viele Studien in Bezug auf die Wirkung der Musik auf verschiedene Bereiche des Menschen. Verbesserungen wurden in den Studien erzielt, diese können aber aufgrund von Fehlerquellen nicht belegt werden. Im Bezug zur kindlichen Entwicklung und der Musik wurde festgestellt, dass jeder Mensch musikalische Grundkompetenzen (Schallwahrnehmung, Vokalisation und Motorik) besitzt, diese aber je nach Kultur, Interesse und Fähigkeiten anders eingesetzt werden. Aufgrund des umfänglichen Begriffs «Musik», der verschiedenen Umwelt, unterschiedlichen Körperfunktionen und vielen weiteren Faktoren kann die musikalische Entwicklung nicht in Bezug zum Alter gesetzt werden.

Aus pädagogischer, psychotherapeutischer und musiktherapeutischer Sicht spricht Musik den Menschen auf körperlicher, emotionaler und geistiger Ebene an. Die non-verbale Kommunikation wird ermöglicht. So kann dem inneren Erleben Ausdruck verliehen werden. Weitere Bereiche, die angesprochen werden, sind die motorische Aktivierung, Sensibilisierung der Wahrnehmung und Stärkung des Selbstbewusstseins.

Auch in anderen Therapien und Förderungsangeboten mit musikalischem Bezug gibt es Studien, welche sich auf die allgemeine Wirkung der Musik beziehen. Da diese Wirkung

nicht abschliessend belegt werden kann, stützt man sich oft auf psychotherapeutische Wirkfaktoren, wie die therapeutische Beziehung.

Seit der Umstrukturierung des heilpädagogischen Seminars zur Hochschule für Heilpädagogik, ist Musik aus dem festen Stundenplan gestrichen worden. Die Möglichkeiten zur Auseinandersetzung mit Musik und anderen kreativen Interventionen sind weiterhin durch Wahlmodule geboten.

Durch den geringen Stellenwert der Musik in der Ausbildung entstand das Anliegen, sich mit dem Einsatz von Musik in der Psychomotoriktherapie vertieft auseinanderzusetzen. Durch das Projekt wurde ersichtlich, dass vor allem visuell ansprechende, einfach spielbare, stabile und eher grössere Instrumente Anklang bei den Kindern und Therapeutinnen fanden. Die konkreten Einsatzmöglichkeiten wurden geschätzt, obwohl Improvisation mit den verschiedenen Instrumenten ein zentraler Bestandteil der Arbeit mit Musik ist. Der Einsatz von Musik in der Psychomotoriktherapie und das damit verbundene Potential kann nur dann optimal genutzt werden, wenn auch die Therapeutin einen Zugang zur Musik hat. Dies bestätigt folgende Aussage einer Teilnehmerin:

«Ich bin glaub nicht so der Typ PMT mit Einsatz von Instrumenten in der Therapie... Die selbst gebastelten Instrumente haben für mich wenig Attraktives (z.B. Shaker, Mawikli, Kazoo...).» (Holzmann & Thürig, 2018, S. 164)

5.3. Kritische Reflexion des gesamten Arbeitsprozesses

Die grösste Schwierigkeit war, dass zu Beginn der Arbeit das Projekt unter Zeitdruck geplant und vorbereitet werden musste. Dadurch war es nicht möglich, das Projekt in einer Probe-phase zu testen und Änderungen vorzunehmen. Ebenfalls war nur eine beschränkte Abstützung auf theoretische Grundlagen möglich. Das Projekt musste aber rechtzeitig starten, um den Teilnehmerinnen ausreichend Zeit zum Ausprobieren der Instrumente zu geben. Aufgrund der kurzen Vorbereitungszeit verteilten wir zusammen mit den Instrumentenkisten eine erste Fassung des Fragebogens, welchen wir im Nachhinein noch angepasst haben. Dies führte leider dazu, dass einige Teilnehmerinnen den alten Fragebogen ausgefüllt haben, wodurch wir die Resultate einer Frage nicht auswerten konnten.

Das Zusammentragen der Literatur bereitete uns Schwierigkeiten, da es nur wenig Studien zur Wirkung der Musik in der Pädagogik und Therapie gibt. Die Studien der kognitiven Psychologie und der Neurowissenschaften untersuchen die Wirkung der Musik auf einer anderen Ebene. Deshalb sind die Erkenntnisse nicht direkt auf die Psychomotoriktherapie übertragbar. Die Musik ist ein sehr grosses Gebiet, welches für diese Arbeit stark eingegrenzt werden musste, weshalb das Wissen beispielsweise zur Funktion des Ohrs und Klangerzeugung durch Stimme oder Körper nicht berücksichtigt werden konnten.

Die Fragestellung erweist sich als relevant und zeigt, dass das Potential der Musik sehr gross ist. In der Psychomotoriktherapie erweist sich die Musik als gutes Medium zur Förderung und Unterstützung in unterschiedlichen Bereichen. Hier muss bedacht werden, dass bei unserem Projekt grösstenteils Therapeutinnen mit einem Zugang zu Musik teilgenommen haben. Dies kann die Aussagen verfälschen und positiver gestalten. Es ist aber auch gut so, dass nur diejenigen mit Freude am Umgang mit der Musik diese einsetzen.

Aus der Arbeit ergab sich die Fragestellung, ob Musik auch als gutes Medium zur Förderung der Grafomotorik eingesetzt werden kann. Ebenfalls wäre eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Musiktherapie, Rhythmik, Tanztherapie und der musikalischen Früherziehung sinnvoll, um Interventionsmöglichkeiten in die Psychomotoriktherapie zu übertragen.

5.4. Ausblick und Schlussfolgerung für die psychomotorische Praxis

Die Musik begleitet den Menschen durch den Alltag und spricht ihn auf verschiedenen Ebenen an. Auch in der Psychomotoriktherapie kann Musik einen grossen Einfluss auf die Fortschritte der Kinder haben, weshalb wir die Auseinandersetzung damit als wichtig und sinnvoll erachten.

Die weiterführende Arbeit besteht darin, die Instrumente zu überarbeiten und herauszufinden, womit die schlecht bewerteten Instrumente ersetzt werden können. Die vestibuläre und visuelle Wahrnehmung wie auch der Förderbereich der Grafomotorik werden durch die gewählten Instrumente kaum angesprochen. Wenn die ungenügend bewerteten Instrumente (Mini Gitarre, Fröschli, Shaker, Kastaniette und Teller) aus der Kiste genommen werden, fehlen Klanginstrumente und ein Instrument mit den Spielbewegungen des Zupfens und Streichens. Nach Hegi (2010) ist das Klanginstrument das zentralste Medium der Musiktherapie, da Klangerfahrungen Gefühlserfahrungen sind. Um diese Klangerfahrungen zu ermöglichen, ist es wichtig, ein attraktives Klanginstrument (z.B. Klangschale) zu haben. Diese Lücken müssten durch alternative Instrumente geschlossen werden. In der Kiste befinden sich noch immer viele Rhythmusinstrumente, dies macht aber Sinn, da der Rhythmus im Alltag sehr oft zu finden ist. Hegi (2010) schreibt, dass durch die Rhythmisierung weniger Kraft gebraucht und Energie gewonnen wird.

Wir hoffen, dass durch unsere Arbeit der Zugang zur Musik in der Psychomotoriktherapie wieder vermehrt geöffnet wurde und möglicherweise auch in der Ausbildung an der Hochschule für Heilpädagogik stärker thematisiert wird. Wir freuen uns, wenn die Bastelanleitungen und die Verwendungsmöglichkeiten im Ideenbüchlein von Therapeutinnen oder anderen Berufsgruppen genutzt werden und eine Hilfe für die Gestaltung der Therapie mit musikalischen Elementen bieten.

6. ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Abb. 1: Elemente des Kompetenzaufbaus nach Lehrplan 21 (vgl. D-EDK, 2016b).....	5
Abb. 2: Fachbereiche des Kompetenzbereichs Musik im Lehrplan 21 (vgl. D-EDK, 2016d, S. 3).....	6
Abb. 3: Quadranten-Schema von Tempo und Lautstärke (Hegi, 2010, S. 112).....	21
Abb. 4: Kazoo.....	34
Abb. 5: Donnerrohr.....	34
Abb. 6: Mini Gitarre.....	34
Abb. 7: Fröschli.....	34
Abb. 8: Shaker.....	34
Abb. 9: Kastaniette.....	34
Abb. 10: Löffel.....	35
Abb. 11: Teller mit verschiedenen Schlägeln.....	35
Abb. 12: Mawikli.....	35
Abb. 13: Soundshapes.....	35
Abb. 14: Boomwhakers.....	35
Abb. 15: Ausbildungsort Teilnehmerinnen.....	37
Abb. 16: Stellenwert der Musik in der Ausbildung.....	38
Abb. 17: Fördermöglichkeiten motorischer Bereich.....	40
Abb. 18: Fördermöglichkeiten Wahrnehmungsbereiche.....	42
Abb. 19: Fördermöglichkeiten Grafomotorik.....	43
Abb. 20: Fördermöglichkeiten sozial-emotionaler Bereich.....	44
Abb. 21: Beliebtheit, Brauchbarkeit und Interesse.....	45

7. LITERATURVERZEICHNIS

- Amft, Susanne, (2018): mündliche Mitteilung vom 12.03.2018. Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Berger, Ch.; Danuser, E.; Stocker, E.; Stein, L. (2002): *musikalische Früherziehung/Grundschule und Rhythmik/Musik und Bewegung*. Zugriff am 30.01.2018 unter: http://www.rhythmik.ch/download/eine_Gegenueberstellung.pdf
- Berrol, C. (2000): *The Spectrum of Research Options in Dance/Movement Therapy*. In: American Journ. of Dance Therapy 22 (1) Spring/Summer, 29-46.
- Berufsverband der Tanztherapeutinnen Deutschlands e.V. (n.d.). *Berufsverband der Tanztherapeutinnen Deutschlands e.V.* Zugriff am 29.01.2018 unter: https://www.btd-tanztherapie.de/uploads/File/BTD_Broschuere.pdf
- Czogalik, D. & Tschuschke, V. (1990). *Psychotherapie – welche Effekte verändern? Zur Frage der Wirkmechanismen therapeutischer Prozesse*. Berlin: Springer.
- Comité directeur de la HES-SO. (2013). *Filière de formation en Psychomotricité de la Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale*. Unveröffentlichte Broschüre, o.O.
- Dartsch, M. (2009). *Studie zu Wirkungen und Voraussetzungen musikalischer Früherziehung*. Bonn: Verband dt. Musikschulen.
- Decker-Voigt, H. (2000). *Aus der Seele gespielt. Eine Einführung in die Musiktherapie*. München: Mosaik bei Goldmann.
- Decker-Voigt, H. Oberegelsbacher, D., Timmermann, T. (2008). *Lehrbuch Musiktherapie*. München: Reinhardt.
- Deutscheschweizer-Erziehungsdirektoren-Konferenz. (2014a). *Lehrplan 21*. Zugriff am 20.02.2018 unter: <https://www.lehrplan.ch/>
- Deutscheschweizer-Erziehungsdirektoren-Konferenz. (2014b). *Lehrplan 21. Konzept*. Zugriff am 20.02.2018 unter: <https://www.lehrplan.ch/konzept>
- Deutscheschweizer-Erziehungsdirektoren-Konferenz. (2016a). *Lehrplan 21. Überblick*. Zugriff am 20.02.2018 unter: <http://v-ef.lehrplan.ch/index.php?code=e|100|1>
- Deutscheschweizer-Erziehungsdirektoren-Konferenz. (2016b). *Lehrplan 21. Struktur der Fachbereichs- und Modullehrpläne*. Zugriff am 20.02.2018 unter: <http://v-ef.lehrplan.ch/index.php?code=e|100|1>

Deutscheschweizer-Erziehungsdirektoren-Konferenz. (2016c). *Lehrplan 21. Schwerpunkte des 1. Zyklus*. Zugriff am 20.02.2018 unter: <http://v-ef.lehrplan.ch/index.php?code=e|200|5>

Deutscheschweizer-Erziehungsdirektoren-Konferenz. (2016d). *Lehrplan 21. Downloadbereich. Fachbereich Musik 1. Zyklus*. Zugriff am 20.02.2018 unter: http://v-ef.lehrplan.ch/lehrplan_printout.php?k=1&z=1&ekalias=0&fb_id=8

Deutscheschweizer-Erziehungsdirektoren-Konferenz. (2016e). *Lehrplan 21. Downloadbereich. Gesamtausgabe*. Zugriff am 05.04.2018 unter: http://v-ef.lehrplan.ch/container/V_EF_DE_Gesamtausgabe.pdf

Dornes, M. (2001). *Die frühe Kindheit. Entwicklungspsychologie der ersten Lebensjahre*. Frankfurt: Fischer.

Frohne-Hagemann, I. (1981). *Rhythmisches Prinzip*. Aus Decker-Voigt, H. & Weymann, E. (2006). *Lexikon Musiktherapie*. 2. Überarbeitete und erweiterte Auflage. Göttingen: Hogrefe.

Grawe, K. (1998). *Psychologische Therapie*. Göttingen: Hogrefe

Hegi, F. (2010). *Improvisation und Musiktherapie. Möglichkeiten und Wirkungen von freier Musik*. Wiesbaden: Ludwig Reichert.

Heilpädagogisches Seminar Zürich. (1982). *Jahresbericht 1982*. Unveröffentlichtes Dokument, o.O.

Hertig, D. (2006). *Musiktherapie und Psychomotorik*. Unveröffentlichte Diplomarbeit, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Hirler, S. (2012). *Wahrnehmungsförderung durch Rhythmik und Musik*. Freiburg im Breisgau: Herder.

Hochschule für Heilpädagogik. (n.d.). *Bachelor. Logopädie und Psychomotoriktherapie. 2016-2019*. Zugriff am 06.04.2018 unter: https://www.hfh.ch/fileadmin/files/documents/Dokumente_LOG/Reglemente_LOG_u._PMT/Studienfuehrer_LOG_u._PMT/Studienfuehrer_LOG_PMT_2016_19_nb.pdf

Hochschule für Heilpädagogik. (2016). *Ein Rückblick auf die Institutionsgeschichte der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik*. Zugriff am 06.04.2018 unter: https://www.hfh.ch/fileadmin/files/documents/Marketing_Kommunikation/2016_08_16_Geschichte_HfH_nb.pdf

- Holzmann, L. Thürig J. (2018). *Musik – Ein ungenutztes Potential in der Psychomotoriktherapie. Ein Entwicklungsprojekt zur Erfassung von Einsatzmöglichkeiten einfacher Musikinstrumente. 2. Band.* Unveröffentlichte Arbeit, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Holzmann, L. Thürig, J. (2018). *Ideenbüchlein für den Einsatz von Musik in der Psychomotoriktherapie. Von Lena Holzmann und Jana Thürig mit Bastelanleitungen von Boris Lanz.* Unveröffentlichte Arbeit, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Jäncke, L. (2012). *Macht Musik schlau? Neue Erkenntnisse aus den Neurowissenschaften und der kognitiven Psychologie.* (2. Nachdruck). Bern: Hans Huber.
- Jochims, S. (2005). *Musiktherapie in der Neurorehabilitation. Internationale Konzepte, Forschung und Praxis.* Bad Honnef: Hippocampus.
- Klein, P. (n.d.). *Tanztherapie.* Zugriff am 29.01.2018 unter: http://dance-of-life.com/de_tanztherapie.htm
- Krus, A. (2004). *Mut zur Entwicklung. Das Konzept der psychomotorischen Entwicklungstherapie.* Schorndorf: Hofmann.
- Kuhlenkamp, S. (2017). *Lehrbuch Psychomotorik.* München: Reinhardt.
- Kurrle, M. (2017). *Die Zappelbremse. Über Wirkung von Musik und Musiktherapie auf Kinder mit ADHS.* Augsburg: Wissner.
- Ledl, V. (2003) *Kinder beobachten und fördern. Eine Handreichung zur gezielten Beobachtung und Förderung von Kindern mit besonderen Lern- und Erziehungsbedürfnissen.* Wien: Jugend und Volk.
- Lutz-Hochreutener, S. (2009): *Spiel-Musik-Therapie. Methoden der Musiktherapie mit Kindern und Jugendlichen.* Göttingen: Hogrefe.
- Meyer, H., Zentel, P. & Sansour, T. (2016) *Musik und schwere Behinderung.* Karlsruhe: Loeper.
- Plahl, Ch. & Koch-Temming, H. (2008). *Musiktherapie mit Kindern. Grundlagen-Methoden-Praxisfelder.* Aktualisierte Neuauflage. Bern: Hans Huber.
- Porst, R. (2014). *Fragebogen. Ein Arbeitsbuch.* (4. Aufl.). Wiesbaden: Springer VS.
- Université de Genève (1980). *8ème cours de formation en psychomotricité. 1ère année 1980/81.* Unveröffentlichtes Dokument, o.O.
- Université de Genève (1981). *8ème cours de formation en psychomotricité. Programme IIe année.* Unveröffentlichtes Dokument, o.O.

- Université de Genève (1982). *8ème cours de formation en psychomotricité. Programme IIIe année*. Unveröffentlichtes Dokument, o.O.
- Reichenbach, Ch. (2010). *Psychomotorik*. München: Reinhardt.
- Simor, V. (2017). *Musikgarten (0 – 2,5 Jahre). Musikalische Früherziehung für Kinder*. Zugriff am 29.01.2018 unter: <https://www.musikalischefrueherziehung.com>
- Stadler-Elmer, S. (2015). *Kind und Musik. Das Entwicklungspotenzial erkennen und verstehen*. Berlin: Springer.
- Strategiegruppe der PMT im Kanton Luzern. (2017). *Ausgewählte Bezugspunkte für die Psychomotoriktherapie (PMT). Eine Orientierungshilfe für lehrplankompatible Inhalte psychomotorischer Angebote*. Unveröffentlichte Broschüre, o.O.
- Weibel, M. & Spirig, O. (1998). *Musik in der Ausbildung für Psychomotoriktherapie*. Unveröffentlichtes Dokument, Basel.
- Weinberger, S. (2015). *Kindern spielend helfen. Einführung in die Personzentrierte Spielpsychotherapie*. (6. überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz Juventa.
- Willke, E. (2007). *Tanztherapie. Theoretische Kontexte und Grundlagen der Interventionen*. Bern: Hans Huber.
- Willke, E. (n.d.). *Zur Forschung in der Tanztherapie*. Zugriff am 23.02.2018 unter: http://www.dgt-tanztherapie.de/tl_files/Archiv/02_willke.pdf
- Zimmer, R. (2012). *Handbuch Psychomotorik. Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung*. 1. Ausgabe der überarbeiteten Neuausgabe (13. Gesamtauflage), Freiburg im Breisgau: Herder.

8. ANHANG

Auf den nächsten Seiten wird das Produkt der Bachelorarbeit dargestellt. Für jedes Instrument wird eine Bastelanleitung mitgegeben, Verwendungsmöglichkeiten aufgezählt und der Bezug zum Lehrplan 21 erläutert. Um die Formatierung der Broschüre beizubehalten, wird die Seitennummerierung der Bachelorarbeit nicht weitergeführt.

*Ideenbüchlein für den Einsatz
von Musik in der
Psychomotoriktherapie*

*von Lena Holzmann und Jana Thürig
mit Bastelanleitungen von Boris Lanz*

Verwendungsideen

Die Verwendungsideen stammen aus dem Buch „Wahrnehmungsförderung durch Rhythmik und Musik“ von Sabine Hirler (2012), aus dem Wahlmodul „Musik – Rhythmen der Kinder aufnehmen“ bei Regula Burger, den Inputs der Teilnehmenden des Bachelorarbeitsprojekts und eigenen Überlegungen.

Lehrplan 21

Pro Instrument wird je eine Verwendungsidee in Bezug zum Lehrplan 21 gesetzt. Daraus wurden die drei wichtigsten geförderten Kompetenzen ausgesucht (vgl. D-EDK, 2016).

Förderbereiche

Es werden die meist genannten Förderbereiche in Anlehnung an Ledl (2003) aufgezählt. Die ganzheitliche Wirkung der Musik führt dazu, dass auch andere Bereiche angesprochen werden. Die auditive Wahrnehmung spielt bei allen Instrumenten eine Rolle, weshalb dieser Förderbereich weggelassen wurde.

Mit Stern markierte Instrumente

Die Instrumente, welche mit einem Stern gekennzeichnet sind (mit Ausnahme der Schlägeli), wurden in der Umfrage als genügend bewertet. Die Verbesserungsvorschläge für die ungenügend bewerteten Instrumente werden in der Bachelorarbeit Musik – das ungenutzte Potential in der Psychomotoriktherapie (Holzmann & Thürig, 2018) aufgeführt.

Fotos

Alle Fotos stammen von Lena Holzmann und Jana Thürig.

Inhaltsverzeichnis

Kazoo*	4
Donnerrohr*	6
Mini Gitarre	8
Fröschi	10
Shaker	12
Kastaniette	14
Löffel*	16
Teller	18
Mawikli*	20
Soundshapes*	22
Boomwhakers*	24
Schlägeli	26
Universalschlägel	26
Zapfenschlägel	26
Schaumstoffschlägel	27
Verwendungsideen für verschiedene Instrumenten	28
Quellen	30

Kazoo*

15 min

Material:

- Elektrikerröhrl: Ø ca. 1,5 cm, Länge ca. 10 -12 cm
- Ausschnitt aus Raschelsäckli ca. 5x5 cm
- Gummiringli

Werkzeug:

- Bohrmaschine, Bohrer Ø 10 mm
- Schere

Anleitung:

Ein Loch in das Elektrikerröhrl bohren. Ein Raschelsäckli über die Öffnung nahe beim Loch legen und mit einem Gummiband befestigen. Damit es hygienisch ist, sollte jedes Kind ein eigenes Kazoo haben.

Um einen Ton zu erzeugen, muss man ins Loch hineinreden oder singen.

Verwendungsidee im Bezug zum Lehrplan 21:

- Eine Zaubermelodie spielen, die Kinder bewegen sich zur Musik im Raum. Wenn die Musik stoppt, wird ein Zauberspruch gesprochen und die Kinder werden z.B. in Mäuse verwandelt und bewegen sich dann wie Mäuse zur Zaubermelodie. Die Rollen können getauscht werden.

MU.1.B.1.1a → können ihre Singstimme wahrnehmen, variieren und spielerisch erkunden.

MU.3.A.1.1d → können sich in Figuren, Tiere, Gegenstände und Phänomene einfühlen und sich mit ihnen in der Bewegung identifizieren.

BS.3.B.1.1a → können sich zu Liedern, Versen und Bildern bewegen und deren Inhalte improvisierend darstellen.

Verwendung:

- Eine Zaubermelodie spielen, die Kinder bewegen sich zur Musik im Raum. Wenn die Musik stoppt, wird ein Zauberspruch gesprochen und die Kinder werden z.B. in Mäuse verwandelt und bewegen sich dann wie Mäuse zur Zaubermelodie. Die Rollen können getauscht werden.
- Wer kann das Kazoo am leisesten oder lautesten erklingen lassen und wer schafft den höchsten oder tiefsten Ton?
- Tiergeräusche nachahmen z.B. Vogel
- Gefühle ausdrücken (fröhlich, aufgeregt, wütend, traurig...), erraten welche Stimmung das Gegenüber hat
- In Fantasiensprache Gespräche führen, verschiedene Tonlagen ausprobieren
- Melodien nachsingen, die vorgespielt wurden
- Geschichten vertonen
- Gut für mutistische oder sprachgehemmte Kinder um mit der Stimme zu experimentieren.

Förderbereiche:

- Feinmotorik
- Bewegungsplanung
- Emotionale Stabilität
- Sozialverhalten

Donnerrohr*

30 min

Material:

- Feder: Druckfeder ca. 30-50 cm lang, Ø ca. 5 mm (Bestellung unter: boris.lanz@bluewin.ch)
- Joghurtbecher 500g
- Kartonröhre: 30-50 cm lang, Ø ca. 8 cm (z.B. Pringles Büchse)
- Kleister
- Weisses und farbiges Papier zum kleistern

Werkzeug:

- Teppichmesser
- Nadel

Anleitung:

Mit der Nadel ein Loch in den Joghurtbecherboden stechen und den Becher über die Kartonröhre stülpen. Den überstehenden Becherrand wegschneiden, so dass der Becher noch am Rohr haftet. Mit farbiger Selbstklebefolie oder Kleister und farbigem Papier kann das Rohr und der Becher beliebig gestaltet werden. Das verbindet die beiden Teile.

Vorsicht: Boden nicht verkleben!

Das Federende ins Loch drehen (ca. 5 mm) und eventuell mit Leim fixieren (nur wenn die Feder zu locker sitzt).

Um Töne zu erzeugen wird das Rohr mit der Öffnung nach oben gehalten und geschüttelt.

Verwendungsidee im Bezug zum Lehrplan 21:

- Stimme verstärken → ich darf gefährlich und laut sein, Ich kann andere übertönen (Aufmerksamkeit auf sich lenken).

MU.2.C.1.1b → können durch Musik ausgelöste Stimmungen wahrnehmen und dabei entstehende Gefühle zulassen und sichtbar machen.

BS.4.B.1.6a → können eigene Emotionen wahrnehmen.

D.3.B.1.1a → können ihre Gefühle und Gedanken sowie Erlebnisse und Erfahrungen verbal oder nonverbal mit Unterstützung zum Ausdruck bringen.

Verwendung:

- Stimme verstärken → ich darf gefährlich und laut sein, ich kann andere übertönen (Aufmerksamkeit auf sich lenken)
- Erforschen, wieviel Bewegung es im Minimum für eine Klangerzeugung braucht (Krafteinsatz wirkt sich auf Klang des Donnerrohrs aus)
- Spannung aushalten oder Spannung erzeugen
- Leise zuhören, bis kein Ton mehr zu hören ist
- Bilderbuch musikalisch ausgestalten
- In die Rolle des Bösewichts schlüpfen → Gefühle der Ambivalenz wahrnehmen

Förderbereiche:

- Grobmotorik
- Feinmotorik
- Aufmerksamkeit und Konzentration
- Emotionale Stabilität
- Sozialverhalten
- Lern- und Arbeitsverhalten

Mini Gitarre

Material:

- Metalldeckel
- Gummibänder verschieden gross (z.B. Loom Gummi)
- 3D-Klebeband
- Klebeband

Werkzeug:

- Schere

Anleitung:

Zwei circa 2cm lange Stücke 3D-Klebeband abschneiden und an zwei Seiten des Deckels ankleben. Anschliessend die Gummibänder über den Deckel und über das 3D-Klebeband spannen (bei Bedarf der Tonhöhe nach ordnen). Um die Gummibänder zu befestigen, ein Stück des normalen Klebebands über das 3D-Klebeband und die Gummibänder kleben.

Variation: Gummibänder über andere Materialien spannen (z.B. Joghurtbecher, Tupperware, Karton etc.)

Verwendungsidee im Bezug zum Lehrplan 21:

- Eine Reihenfolge der Finger bestimmen, mit welcher die Gummibänder gespielt werden müssen oder einfache Melodien spielen (zum Training der Merkfähigkeit, Koordination, Fingerbeweglichkeit, Daumen-Zeigefinger- Opposition, Fingerunabhängigkeit und zur Übung der idealen Stifthaltung)

MU.4.B.1.1b → können grafische Notation spielen und erfinden.

D.4.A.1.1a → können durch vielfältige Aktivitäten ihre Feinmotorik weiterentwickeln.

MA.2.A.2.1a → können sich Muster mit 3 verschiedenen Figuren einprägen, diese weiterführen und eigene Muster bilden.

Verwendung:

- Reihenfolge der Finger bestimmen, mit welcher die Gummibänder gespielt werden müssen oder einfache Melodien spielen (zum Training der Merkfähigkeit, Koordination, Fingerbeweglichkeit, Daumen-Zeigefinger- Opposition, Fingerunabhängigkeit und zur Übung der idealen Stifthaltung)
- schnelle oder langsame Melodien spielen, das Kind schneidet im Rhythmus
- Mit Gummifarben (schwarz, gelb, grün) eine Klangabfolge mit farbigen Punkten auf ein Blatt malen und nachspielen
- Muster erfinden, spielen und notieren, nach dem Muster spielen
- Ausprobieren, ob der Klang verstärkt werden kann. Z.B. wenn sie auf einem Hohlraum gespielt wird
- Ein Klangmuster in Bewegung umsetzen

Förderbereiche:

- Feinmotorik
- Taktil-kinästhetik
- Aufmerksamkeit und Konzentration
- Grundlagen der Grafomotorik
- Emotionale Stabilität
- Lern- und Arbeitsverhalten

Fröschli

10 min

Material:

- Holzspatel (für mehr Stabilität dickeres, grösseres
- Holzstäbchen verwenden)
- farbiger Wellkarton
- Plastikröhrchen mit unterschiedlichem Durchmesser (z.B. Ikea)

Werkzeug:

- Schere
- Weissleim

Anleitung:

Ein Stück Wellkarton auf die Grösse des Holzspatels zuschneiden. Es muss darauf geachtet werden, dass der Karton quer gewellt auf den Spatel gelegt wird. Den Wellkarton mit wenig Weissleim auf den Holzspatel kleben. Ca. 5 cm langes Stück vom Röhrli abschneiden. (Unterschiedliche Längen ausprobieren, der Klang verändert sich)

Verwendungsidee im Bezug zum Lehrplan 21:

- Rhythmus spielen und nachmachen (eventuell mit einem anderen Instrument)

MU.2.A.1.1a → können ihre Aufmerksamkeit auf akustische Klangquellen fokussieren.

MU.6.A.1.1a → können kurz/lang, schnell/langsam und schwer/leicht in Abstufungen unterscheiden.

MU.6.A.1.1b → können Bewegungen rhythmisieren.

Verwendung:

- Rhythmus spielen und nachmachen (eventuell mit einem anderen Instrument)
- Mit den verschiedenen Röhrchen experimentieren. Wie klingen sie? Was ist der Unterschied zwischen den dickeren und dünneren Röhrchen? Was ist der Unterschied zwischen kurzen und langen Röhrchen? Gibt es noch andere Möglichkeiten, um das Fröschli zum Klingen zu bringen?
- Versteckspiel, das eine Kind versteckt sich mit dem Fröschli irgendwo im Raum, das andere Kind/die Therapeutin versucht mit geschlossenen Augen, das Kind zu finden.
- Einen Strich so lange machen, wie das Geräusch geht → Grafo

Förderbereiche:

- Feinmotorik
- Taktil-kinästhetik
- Aufmerksamkeit und Konzentration
- Grundlagen der Grafomotorik

Shaker

10 min

Material:

- Pet-Flasche
- Reiskörner

Anleitung:

Die leere Petflasche mit etwas Reis füllen und fest verschliessen. Bei Bedarf kann der Flaschenhals mit einem Heissluftföhn geschrumpft werden.

Um den Shaker attraktiver zu machen, kann er farbig gestaltet oder der Inhalt gefärbt werden.

Verwendungsidee im Bezug zum Lehrplan 21:

- Ein Kind/Therapeutin führt das andere Kind/Therapeutin blind durch den Raum.

MU.2.A.1.1a → können ihre Aufmerksamkeit auf akustische Klangquellen fokussieren.

BS.2.A.1.6a → können einander führen.

NMG.10.4.1b → können verantwortungsvoll über andere bestimmen (z.B. Chef/in sein) und sich im Team an Anweisungen halten.

Verwendung:

- Ein Kind/Therapeutin führt das andere Kind/Therapeutin blind durch den Raum.
- Das Trampolinspringen (oder andere Bewegungsformen) begleiten. Das Kind kann auf dem Trampolin versuchen den Shaker aufzuwerfen und wieder aufzufangen
- Dynamiken ausprobieren
- Rhythmen nachspielen (Echo sein)
- Die Therapeutin und das Kind machen Musik, jemand ist der Leader und sobald dieser stoppt, wird der Shaker einmal hochgeworfen und wieder abgefangen. Als Variation kann der Shaker auf den Boden gelegt und mit der Nase geschoben oder auf einem Körperteil (Kopf, Hand etc.) balanciert werden.
- Bewegungsbegleitung: z.B. einen Sprung begleiten oder ankünden (wie eine Fanfare)
- Kriechende Tierbewegungen oder verschiedene Gangarten ausprobieren
- Im Rhythmus laufen: jemand gibt das Tempo vor oder selber spielen
- Shaker auf dem Kopf, der Hand, etc. balancieren, ohne dass er klingt

Förderbereiche:

- Grobmotorik
- Bewegungsplanung
- Aufmerksamkeit und Konzentration
- Emotionale Stabilität
- Sozialverhalten

Kastaniette

5 min

Material:

- Karton, ca. 3mm dick, 9 cm lang, 3cm breit (für kleinere Kinder etwas grösser machen und dickeren Karton verwenden)
- Gummiband

Werkzeug:

- Schere
- Massstab

Anleitung:

Den Karton auf angegebene Grösse zuschneiden. Mit einem Massstab auf dem Kartonstück drei gleichgrosse Teile einzeichnen (je 3cm), und an dieser Stelle knicken. Es entsteht ein Dreieck. Dieses wird mit einem Gummiband befestigt.

Verwendungsidee im Bezug zum Lehrplan 21:

- Mit einem Würfel würfeln und die Anzahl Würfelpunkte auf der Kastaniette spielen

MU.6.A.1.1b → können Bewegungen rhythmisieren.

D.4.A.1.1a → können durch vielfältige Aktivitäten ihre Feinmotorik weiterentwickeln.

MA.1.A. 2a → können bis zu 20 Elemente auszählen und Zahlpositionen vergleichen.

Verwendung:

- Mit einem Würfel würfeln und die Anzahl Würfelpunkte auf der Kastaniette spielen
- im Rhythmus klopfen und dazu ein Spruch aufsagen (z.B. mit Afrikanischen Wörtern (kisuaheli): Haraka = schnell; pole = langsam; Tafadali = bitte schön)
- das Kind muss blind dem Ton folgen und versuchen, so an ein Ziel zu gelangen oder durch einen Parcours geführt werden.
- Knalleffekt → erschrecken
- Sich verstecken und nach dem Geräusch suchen
- Verschiedenes ausprobieren, wie kann ich damit Töne erzeugen?

Förderbereiche:

- Feinmotorik
- Taktil-kinästhetik
- Aufmerksamkeit und Konzentration

Löffel*

Material:

- Kunststoffsalatbesteck aus Landi, Marke Metaltex
- Tesa Hufpflegeband

Werkzeug:

- Heissluftföhn
- Schere

Anleitung:

Die Rillen des einen Löffels mit dem Hufpflegeband verschliessen. Beide Löffel am unteren Ende gut mit dem Hufpflegeband zusammenkleben, sodass die Aussenflächen der Löffel nach innenzeigen.

Anschliessend die Löffel oberhalb des Klebebands mit dem Heissluftföhn erhitzen und nach Aussen biegen. So entsteht ein Abstand zwischen den Löffeln.

Verwendungsidee im Bezug zum Lehrplan 21:

- Galopp oder Hopserrüpfen üben und begleiten. Der Rhythmus kann anschliessend nachgespielt werden.

MU.2.A.1.1b → können Gehörtes wahrnehmen und differenziert in Bild und Bewegung darstellen.

MU.3.A.1.1c → können Musik mit Bewegung im Raum spielerisch und sich in der Gruppe räumlich orientieren.

MU.6.A.1.1b → können Bewegungen rhythmisieren.

Verwendung:

- Galopp oder Hopserhüpfen üben und begleiten. Der Rhythmus kann anschliessend nachgespielt werden.
- Geräusche von Tieren erzeugen z.B. von einem Pferd (Schritt, Trab, Galopp)
- Rhythmus vorspielen und nachmachen
- Krach machen
- Den Körper damit abklopfen
- Musikstücke begleiten
- Begleitung beim Trampolinspringen oder anderen Bewegungsformen
- Rhythmisches Zeichnen

Förderbereiche:

- Grobmotorik
- Feinmotorik
- Taktil-kinästhetik
- Emotionale Stabilität

Teller

Material:

- alte Suppenteller (z.B. aus dem Brocki)
- weiche Unterlage (Schaumstoff o.ä.)
- Schlägeli (siehe Kapitel Schlägeli)

Werkzeug:

Siehe Schlägeli

Anleitung:

Die Teller auf eine weiche Unterlage legen, damit sie richtig Schwingen können.

Verwendungsidee im Bezug zum Lehrplan 21:

- Die Therapeutin und das Kind sind abwechselnd der Dirigent. Dieser zeigt die Dynamik an (laut-leise, lauter oder leiser werden, langsam-schnell, langsam oder schneller werden). In Gruppen kann jedes Kind ein anderes Instrument haben und der Dirigent zeigt an, wer spielen darf.

Als Variation kann man dem Orchester auch Themen zuordnen: Tier-, Gewitter- oder Jahreszeitenorchester und zuerst schauen, welche Instrumente es dazu braucht.

MU.4.A.1.1a → können sich im musikalischen Spiel der Gruppe anpassen

MU.6.A.1.1a → können kurz/lang, schnell/langsam und schwer/leicht in Abstufungen unterscheiden.

NMG.10.4.1b → können verantwortungsvoll über andere bestimmen (z.B. Chef/in sein) und sich im Team an Anweisungen halten.

Verwendung:

- Die Therapeutin und das Kind sind abwechselnd der Dirigent. Dieser zeigt die Dynamik an (laut-leise, lauter oder leiser werden, langsam-schnell, langsam oder schneller werden). In Gruppen kann jedes Kind ein anderes Instrument haben und der Dirigent zeigt an, wer spielen darf.

Als Variation kann man dem Orchester auch Themen zuordnen: Tier-, Gewitter- oder Jahreszeitenorchester und zuerst schauen, welche Instrumente es dazu braucht.

- Wie klingen die Teller am besten (verschiedene Unterlagen ausprobieren)
- Was gibt es alles für Möglichkeiten, um die Teller anzuschlagen?
- Schwingungen der Teller spürbar (auf den Bauch legen) und sichtbar (Teller mit [eingefärbtem] Wasser füllen) machen.
- Vielseitige Tierbewegungen ausprobieren
- Muster hören, erkennen und nachspielen
- Die Teller auf verschiedene Körperteile legen und so beklopfen und erklingen lassen (Entspannung)
- Die Teller nach Lautstärke oder Tonhöhe ordnen

Förderbereiche:

- Feinmotorik
- Emotionale Stabilität
- Lern- und Arbeitsverhalten

Mawikli*

5 MIN

Material:

- Papier Plano superior 200g/m², erhältlich in Office world

Werkzeug:

- Bostitch

Anleitung:

Das Papier in Rechtecke von 6cm x 7cm schneiden und die unteren beiden Ecken zusammen bostitchen.

Damit sie tönen, hält man sie mit Daumen und Zeigefinger der nicht-dominanten Hand beim Bostitch und streicht mit dem Daumen oder Zeigefinger der dominanten Hand über die Spitze.

Verwendungsidee im Bezug zum Lehrplan 21:

- Ein Kind liegt auf der Matte, das andere spielt mit dem Mawikli z.B. am linken Ohr, rechten Fuss, Schulter etc. und das liegende Kind errät, an welcher Stelle es klingt.

MU.2.A.1.1a → können ihre Aufmerksamkeit auf akustische Klangquellen fokussieren.

NMG.1.4.1a. → können Körperteile, deren Lage und Funktion benennen.

NMG.10.4.1b → können verantwortungsvoll über andere bestimmen (z.B. Chef/in sein) und sich im Team an Anweisungen halten.

Verwendung:

- Ein Kind liegt auf der Matte, das andere spielt mit dem Mawikli z.B. am linken Ohr, rechten Fuss, Schulter etc. und das liegende Kind errät, an welcher Stelle es klingt.
- man geht in eine Ecke des Raumes, spielt einen Ton und das Kind zeigt mit geschlossenen Augen in die Richtung, von der der Ton kommt
- Figurentheater, Geschichte erfinden
- Führen-Folgen

Förderbereiche:

- Feinmotorik
- Taktil-kinästhetische Wahrnehmung
- Aufmerksamkeit und Konzentration
- Emotionale Stabilität
- Sozialverhalten
- Lern- und Arbeitsverhalten

Soundshapes*

Verwendung:

- Musikalischer Dialog: man führt mit den Instrumenten einen Dialog. Man muss abwarten, bis das Gegenüber fertig «gesprochen» hat. Dies kann man mit Mimik unterstützen (schüchtern, wütend...), damit sich das Kind auch getraut, Emotionen zu zeigen.
- Sprechgesänge mit Rhythmen begleiten
- Die Therapeutin ist hinter dem Kind, das Kind hat ein Soundshape in der Hand. Die Therapeutin klopft, kratzt, streicht oder tippt einen Rhythmus auf den Rücken des Kindes, welchen das Kind dann auf dem Soundshape wiedergibt.
- Ein Soundshape wie einen Hulahoppreifen auf dem Boden kreisen lassen, sodass ein Ton entsteht. Mit verschiedenen Unterlagen verändert sich der Ton.
- Vielseitige Tierbewegungen ausprobieren
- Als Schlagzeug aufbauen (freies Spiel, Muster spielen, hören und nachspielen, Muster nach Farben notieren)
- Kanonenschüsse hören und die Anzahl der Schüsse auf ein Blatt zeichnen
- Einen Rhythmus schlagen und dazu auf dem Trampolin springen (rot= hüpfen, blau = Spreizsprung...)
- Bewegungen begleiten (runterspringen und Shape schlagen, stampfen und trommeln)
- Ballone jonglieren oder Tennis spielen, einen Ball balancieren oder hüpfen lassen, Soundshape als Zielscheibe verwenden
- Mit den Fingerspitzen leicht draufklopfen oder mit den Händen fest draufschlagen (Tonusdifferenzierung)
- Fingerspiele auf den Shapes üben

Weitere Verwendungsmöglichkeiten:

- Die Soundshapes der Tonlage nach ordnen
- Indianertanz, Konzerte, Fasnachtsmusik spielen
- Die Soundshapes einander zurollen
Auf welchen Körperteilen klingen die Soundshapes? Wo nicht? Wo ist es angenehm?

Förderbereiche:

- Grobmotorik
- Bewegungsplanung
- Visuelle Wahrnehmung

Verwendungsidee im Bezug zum Lehrplan 21:

- Musikalischer Dialog: Man führt mit den Instrumenten einen Dialog. Man muss abwarten, bis das Gegenüber fertig „gesprochen“ hat. Dies kann man mit Mimik unterstützen (schüchtern, wütend...), damit sich das Kind auch getraut Emotionen zu zeigen.

MU. 2.C.1.1b → können durch Musik ausgelöste Stimmungen wahrnehmen und dabei entstehende Gefühle zulassen und sichtbar machen.

D.1.A.1.1a → können die Aufmerksamkeit auf die sprechende Person und deren Beitrag richten.

D.3.C.1.1a → können die/den Gesprächspartner/in als Gegenüber wahrnehmen und mit ihr/ihm in Kontakt treten.

Boomwhakers*

Verwendung:

- Melodien spielen und solche, die für das Kind gut tönen wiederholen
- Für die Bewegungsbegleitung der Kinder einsetzen, man spielt z.B. das Hüpfen, Galoppieren, Springen etc. nach und die Kinder bewegen sich dazu im Raum.
- In die Röhren singen oder rufen, um die Stimme zu verstärken
- Klopfen, schlagen, Kraft spüren, kämpfen (Abbau von Wut)
- Einfache Melodien vor- und nachspielen
- Panflöte basteln und hineinblasen
- Ein Xylophon machen, indem man die Röhren den Tönen nach ordnet
- Den Zusammenhang von Länge und Tonhöhe sichtbar machen
- Geschichten vertonen
- Das Klangbild mit Hilfe der Farben der Röhren nachmalen
- Eine Tonleiter oder einfache Musikstücke in der Gruppe spielen (Warten bis man an der Reihe ist, Aufmerksam sein um zu hören, wo sein Einsatz ist)
- Körper abklopfen und aufwecken
- Wo am Körper klingen die Röhren? Wo ist es angenehm/unangenehm?
- Als Schläger für ein grosses selbstgebautes „Schlagzeug“

Förderbereiche:

- Grobmotorik
- Feinmotorik
- Bewegungsplanung
- Visuelle Wahrnehmung
- Aufmerksamkeit und Konzentration
- Grundlagen der Grafomotorik
- Emotionale Stabilität
- Sozialverhalten
- Lern- und Arbeitsverhalten

Verwendungsidee im Bezug zum Lehrplan 21:

- Melodien spielen und solche, die fürs Kind gut tönen wiederholen

MU.2.B.1.1b → können durch wiederholtes Hören musikalisch Vertrautes in Neuem wiedererkennen

MU. 2.C.1.1b → können durch Musik ausgelöste Stimmungen wahrnehmen und dabei entstehende Gefühle zulassen und sichtbar machen

MU.5.C.1.1a → können ihre eigenen musikalischen Ideen der Gruppe vorzeigen.

Schlägeli

Universalschlägel

5 MIN

Material:

- Rundstab, Ø 6mm, 25 cm lang
- Rundstab, Ø 20mm, 2 cm lang
- Lederresten, 7cm lang, 2cm breit
- Weissleim

Werkzeug:

- Bohrmaschine, Bohrer Ø 6mm

Anleitung:

In die Mitte des 20mm-Rundstabes ein Loch (Ø 6mm) bohren und den Ø 6mm-Rundstab hineinkleben. Ein Stück Leder auf die Grösse des Schlagbereichs zuschneiden und ankleben.

Zapfenschlägel

5 MIN

Material:

- Korkzapfen
- Schaschlikspiess

Werkzeug:

- Schneideunterlage
- Japanmesser
- Ahle
- Weissleim

Anleitung:

Einen Korkzapfen halbieren, mit der Ahle in der Mitte ein Loch vorstechen, die Spitze des Schaschlikspiesses mit Weissleim bestreichen und in den Korkzapfen stecken.

Schaumstoffschlägel

10 min

Material:

- Isolierrohr, Ø innen 18 mm, 40 mm lang
- Rundstab, Ø 18 mm, 33 cm lang

Werkzeug:

- Schneideunterlage
- Japanmesser
- Tesa Doppelseitiges Klebeband

Anleitung:

Das Isolierrohr mit dem Japanmesser auf 40 mm zuschneiden und der Länge nach aufschneiden. Doppelseitiges Klebeband

40 mm breit zuschneiden und an einem Ende des Rundstabes ankleben. Das Isolierrohr rundherum festkleben.

Verwendung:

- Ein Schlägeli auf der Fingerspitze balancieren
- als Hilfsmittel zum Teller klingen lassen verwenden
- wie klingen welche Materialien mit welchen Schlägeln?
Im Raum umhergehen und ausprobieren

Verwendungsideen für verschiedene Instrumenten

Verwendung:

- Versteckspiel (ein Kind muss sich verstecken und einen Klang erzeugen, das andere Kind/ die Therapeutin sucht das Kind)

MU.2.A.1.1a → können ihre Aufmerksamkeit auf akustische Klangquellen fokussieren.

MU.3.A.1.1b → können einzelne Sinne für die Bewegung zur Musik vielseitig nutzen.

BS.2.A.1.6a → können einander führen.

- Themen überlegen (z.B. Geisterschloss, Wald, Feen, Piraten, Unterwasser etc.) Was braucht es für Instrumente dazu? Wie kann man nur mit Instrumenten die Stimmung erzeugen?

MU.2.C.1.1c → können musikalisch geschilderte Geschichten erfassen und dazu Situationen und Figuren spielen.

MU.4.B.1.1c → können mit Instrumenten Stimmungen und Geschichten musikalisch gestalten.

MU.5.A.1.1b → können zu Themen ihrer Fantasie- und Lebenswelt eine Klanggeschichte entwickeln.

- Unterstützung von Bewegungsgeschichten und Rollenspielen

MU.2.C.1.1c → können musikalisch geschilderte Geschichten erfassen und dazu Situationen und Figuren spielen.

MU.4.B.1.1c → können mit Instrumenten Stimmungen und Geschichten musikalisch gestalten.

MU.5.A.1.1b → können zu Themen ihrer Fantasie- und Lebenswelt eine Klanggeschichte entwickeln.

- Die verschiedenen Instrumente hinlegen, kurz miteinander anschauen, das Kind versucht mit verbundenen Augen zu erraten, welches Instrument gespielt wurde

MU.2.A.1.1a → können ihre Aufmerksamkeit auf akustische Klangquellen fokussieren.

MU.4.C.1.1c → können ausgewählte Instrumente unterscheiden und beschreiben.

NMG.4.2.1a → können Schallquellen und akustische Phänomene erkunden und beschreiben

Verwendung:

- Den Instrumenten verschiedene Stimmungen zuordnen (je nachdem, wie es dem Kind geht mit anderen Instrumenten spielen)

MU.2.C.1.1b → können durch Musik ausgelöste Stimmungen wahrnehmen und dabei entstehende Gefühle zulassen und sichtbar machen.

MU.4.B.1.1c → können mit Instrumenten Stimmungen und Geschichten musikalisch gestalten.

BS.4.B.1.6a → können eigene Emotionen wahrnehmen

- Alle Instrumente hinlegen und die Kinder experimentieren lassen

MU.2.A.1.1a → können ihre Aufmerksamkeit auf akustische Klangquellen fokussieren.

MU.4.C.1.1c → können ausgewählte Instrumente unterscheiden und beschreiben.

D.3.C.1.1a → können die/den Gesprächspartner/in als Gegenüber wahrnehmen und mit ihr/ihm in Kontakt treten.

- Orchester und Dirigent spielen: eine Person führt, die andere folgt

MU.4.A.1.1a → können sich im musikalischen Spiel der Gruppe anpassen.

MU.6.A.1.1a → können kurz/lang, schnell/langsam und schwer/leicht in Abstufungen unterscheiden.

NMG.10.4.1b → können verantwortungsvoll über andere bestimmen (z.B. Chef/in sein) und sich im Team an Anweisungen halten.

- Tanzen

MU.3.B.1.1c → können zu einem Lied oder Musikstück passende Bewegungen finden und ausformen.

BS.3.C.1.1a → können ihre Bewegungen der Musik anpassen.

BS.3.C.1.2b → können sich auf verschiedene Arten tänzerisch bewegen.

- Eine Geschichte mit Instrumenten spielen, aufnehmen, hören und dazu malen

MU.2.A.1.1b → können Gehörtes wahrnehmen und differenziert in Bild und Bewegung darstellen.

BG.2.B.1.5a → können durch rhythmisches Zeichnen und gestisches Malen Bewegungsspuren darstellen.

BG.2.B.1.1a → können rhythmisch, linear und flächig, kitzelnd und wischend, klecksend und schmierend zeichnen und malen.

Quellen

- Deutschscheizer-Erziehungsdirektoren-Konferenz. (2016e). *Lehrplan 21. Downloadbereich. Gesamtausgabe*. Zugriff am 05.04.2018 unter: http://v-ef.lehrplan.ch/container/V_EF_DE_Gesamtausgabe.pdf
- Hirler, S. (2012). *Wahrnehmungsförderung durch Rhythmik und Musik*. Freiburg im Breisgau: Herder.
- Holzmann, L. & Thürig, J. (2018). *Musik – Das ungenutzte Potential in der Psychomotoriktherapie. Ein Entwicklungsprojekt zur Erfassung von Einsatzmöglichkeiten einfacher Instrumente*. Unveröffentlichte Diplomarbeit, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Ledl, V. (2003) *Kinder beobachten und fördern. Eine Handreichung zur gezielten Beobachtung und Förderung von Kindern mit besonderen Lern- und Erziehungsbedürfnissen*. Wien: Jugend und Volk.
- O.A. (n.d.). *Iconfinder*. Zugriff am 20.04.2018 unter https://www.iconfinder.com/icons/227906/cut_cutting_scissor_scissors_tool_icon#size=128
- O.A. (n.d.). *Lernen mit Rhythmik 1*. Zugriff am 20.04.2018 unter <https://sprachportal.integrationsfonds.at/deutsch-lernen/deutsch-lernen-fuer-kinder/materialien-zum-kostenlosen-download>
- Deutschscheizer-Erziehungsdirektoren-Konferenz. (2018). *Lehrplan 21. Kanton Schaffhausen*. Zugriff am 20.04.2018 unter www.lp21.schule.sh.ch